

**COMITE SCIENTIFIQUE
DE L'AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE**

AVIS 01-2013

Objet: Risques des substances carcinogènes et/ou génotoxiques dans les denrées alimentaires: Contaminants environnementaux (dossier Sci Com 2011/04: auto-saisine).

Avis approuvé par le Comité scientifique le 21 décembre 2012.

Résumé

Le Comité scientifique a émis, en 2008, un avis introductif sur les substances cancérigènes et/ou génotoxiques dans les denrées alimentaires (avis 26-2008) qui comporte un relevé global des composés cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans l'alimentation. Dans un deuxième avis (avis 09-2010), il a traité les contaminants qui sont liés aux processus de transformation. Ce troisième avis est focalisé sur les risques des contaminants environnementaux cancérigènes et/ou génotoxiques dans les denrées alimentaires. Il décrit, pour chaque contaminant étudié, la cancérigénicité et la génotoxicité, les valeurs toxicologiques de référence, l'exposition et la caractérisation des risques. Les substances étudiées ont été classées en 3 catégories sur base du risque. D'autres effets que la cancérigénicité et/ou la génotoxicité (ex. effet perturbateur endocrinien) ont également été pris en compte pour la classification.

Vu les faibles valeurs de MOE pour l'arsenic et le plomb, le Comité scientifique considère ces 2 substances comme préoccupantes pour la sécurité alimentaire et prioritaires pour entreprendre des actions afin de diminuer l'exposition.

Le benzène, cadmium, méthylmercure, dioxines & biphenyles polychlorés (PCB) de type dioxine, PCB de type non dioxine, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et toxaphène sont classés en priorité 2 (préoccupation moyenne). Le nitro-HAP, 2-nitroanisole, biphenyles polybromés, chlordane, heptachlore, dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et métabolites, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (y inclus le lindane), polychlorophénols et leurs sels sont classés en priorité 3 (préoccupation faible).

En outre, le Comité scientifique a identifié des lacunes dans les connaissances scientifiques et émet des recommandations pour le contrôle de ces contaminants et pour la recherche.

Le Comité scientifique estime qu'une distinction doit être faite entre, d'une part, le classement général des contaminants environnementaux suivant la priorité et, d'autre part, les recommandations spécifiques vers certains produits et composés qui ne se trouvent généralement pas en première priorité mais qui nécessitent d'être davantage analysés.

Summary

Advice 01-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on risks of carcinogenic and/or genotoxic compounds in food: Environmental contaminants

The Scientific Committee has emitted in 2008 an introductory advice on carcinogenic and/or genotoxic compounds in food (advice 26-2008) which includes an overall statement about relevant carcinogenic and/or genotoxic compounds in the diet. In a second advice (advice 09-2010), the Scientific Committee handled contaminants that are associated with the transformation processes. This third opinion focuses on the risks of environmental carcinogenic and/or genotoxic contaminants in food. It describes, for each contaminant studied, carcinogenicity and genotoxicity, toxicological reference values, exposure and risk characterization. The compounds studied were classified into 3 categories on basis of risk. Others effects than carcinogenicity and/or genotoxicity (e.g. endocrine disruptors) were also taken into account for the classification.

Given the low MOE values for arsenic and lead, the Scientific Committee considered these two compounds as high concern for food safety and as first priority to take action to reduce exposure.

Benzene, cadmium, methylmercury, dioxins & dioxins like polychlorinated biphenyls (PCB), non dioxins like PCB, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and toxaphene are classified as priority 2 (medium concern). Nitro-PAH, 2-nitroanisole, polybrominated biphenyls, chlordane, heptachlor, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and metabolites, hexachlorobenzene, hexachlorocyclohexane (lindane included), polychlorophenols and their salts are classified as priority 3 (low concern).

In addition, the Scientific Committee has identified gaps in the scientific knowledge and makes recommendations to control these contaminants and for research.

The Scientific Committee considers that a distinction must be made firstly, between the overall ranking of environmental contaminants according to the priority and, secondly, the specific recommendations for certain products and compounds that are globally not the first priority, but whose certainly needed further analyzes.

Mots clés

Contaminants environnementaux, denrées alimentaires, cancérogénicité, génotoxicité

1. Termes de référence

1.1. Objectifs

Les objectifs de ce dossier sont:

- d'établir des priorités pour les contaminants environnementaux cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans les denrées alimentaires.
- d'identifier les lacunes dans les connaissances scientifiques
- formuler des recommandations pour le programme de contrôle.

1.2. Abbreviations

ADN: Acide DéoxyriboNucléique

ANSES: Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BfR: Bundesinstitut für Risikobewertung (Federal Institute for Risk Assessment)

BMD(L): (Lower) Benchmark dose

β2MG: bêta-2-microglobuline

CONTAM: EFSA Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain

DDD: Dichlorodiphényldichloroéthane ou dichlorodiphényldichloroéthane

DDE: Dichlorodiphényldichloroéthylène ou dichlorodiphényldichloroéthylène

DDT: Dichlorodiphényltrichloroéthane ou dichlorodiphényltrichloroéthane

DJA: Dose journalière acceptable

EFSA: European Food Safety Authority

EU: European Union ou Union européenne

FAO: Food and Agricultural Organization of the United Nations

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HCB: Hexachlorobenzène

HCH: Hexachlorocyclohexane

IARC: International Agency for Research on Cancer

IPCS: International Program on Chemical Safety

JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

JMPR: Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues

QI: quotient intellectuel

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level

MeHg: Méthylmercure

MoBB: Margin of Body Burden

MOE: Margin of Exposure ou marge d'exposition

nitro-HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques nitrés

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level ou dose sans effet néfaste observable

NOEL: No Observed Effect Level ou dose sans effet observé

NTP: National Toxicology Program

OMS: Organisation mondiale de la santé

PBB: PolyBrominated Biphenyls ou biphényles polybromés

pc: poids corporel

PCB DL: Dioxins Like PolyChlorinated Biphenyls ou biphényles polychlorés de type dioxine

PCB ND: Non Dioxins like PolyChlorinated Biphenyls ou biphényles polychlorés de type non dioxine

PCDDs: PolyChlorinated DibenzoDioxins

PCDFs: PolyChlorinated DibenzoFurans

PCP: PentaChloroPhénol

PTDI: Provisional Tolerable Daily Intake ou dose journalière tolérable provisoire

PTMI: Provisional Tolerable Monthly Intake ou dose mensuelle tolérable provisoire

PTWI: Provisional Tolerable Weekly Intake ou dose provisoire hebdomadaire tolérable

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SCF: Scientific Committee on Food

TCDD: TetraChloroDibenzoDioxine

TEF: Toxicity Equivalency Factor

TWI: Tolerable Weekly Intake ou dose hebdomadaire tolérable

Considérant les discussions menées lors de la réunion du groupe de travail du 03 février 2011 et du 21 mai 2012 et la séance plénière du 21 décembre 2012;

le Comité scientifique émet l'avis suivant :

2. Introduction

Le Comité scientifique a émis un avis introductif en 2008 sur les substances cancérigènes et/ou génotoxiques dans les denrées alimentaires (avis 26-2008) qui comporte un relevé global des composés cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans l'alimentation. Cet avis présente les méthodes pour caractériser le risque des substances cancérigènes et génotoxiques.

Un deuxième avis émis par le Comité scientifique en 2010 porte sur les contaminants qui sont formés pendant le processus de transformation (avis 09-2010).

Le présent avis traite plus en détail des contaminants environnementaux. Il vise à formuler des priorités pour les contaminants environnementaux cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans les denrées alimentaires. Pour ce faire, le Comité scientifique propose de classer ces substances en trois catégories sur base du risque:

- 1^{ère} priorité (préoccupation élevée - high concern)
- 2^{ème} priorité (préoccupation moyenne - medium concern)
- 3^{ème} priorité (préoccupation faible - low concern)

Pour les substances qui sont cancérigènes et génotoxiques, le Comité scientifique de l'EFSA (2005a) recommande d'utiliser l'approche 'Margin of Exposure (MOE)'. La MOE est le rapport entre un point donné de la courbe dose-réponse (p.ex. BMD, BMDL₁₀, T25¹) et l'exposition. La valeur de la MOE donne une indication sur l'importance du risque; plus grande est la MOE, plus faible est le risque d'exposition au composé en question. Le Comité scientifique de l'EFSA (2005a) estime qu'une MOE de 10.000 ou plus, basée sur une BMDL₁₀² établie sur base d'études sur animaux, tenant compte des incertitudes, présenterait une préoccupation faible pour la santé publique. L'amplitude de la MOE indique seulement un niveau de préoccupation et ne quantifie pas le risque.

Pour les substances non génotoxiques, une valeur sans effet néfaste observé (No Observed Adverse Effect Level - NOAEL) peut généralement être dérivée de la courbe dose-réponse. Une dose tolérable peut alors être établie en appliquant un facteur d'incertitude à la NOAEL et l'exposition est comparée à cette dose tolérable.

¹T25: Dose journalière chronique par kg de poids corporel qui (après une correction pour les incidences spontanées) provoque chez 25% des animaux expérimentaux, au cours de la durée de vie standard de cette espèce, des tumeurs à un emplacement tissulaire spécifique (Dybing *et al.*, 1997).

²BMDL₁₀: Benchmark dose low level à 10%. La «benchmark dose» (BMD) est un point de référence standardisé obtenu par modélisation mathématique à partir de données provenant d'expériences sur animaux ou d'études sur humains (cliniques ou épidémiologiques). La BMD estime la dose induisant une réponse faible mais mesurable (généralement de 1 à 10% d'incidence par rapport au contrôle). La «benchmark dose low level» ou BMDL représente la limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de la BMD (EFSA, 2005a).

3. Contaminants environnementaux

Pour identifier les contaminants environnementaux cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans l'alimentation, le Comité scientifique est parti du relevé global établi à l'annexe de l'avis 26-2008. Les contaminants étudiés dans le cadre de cet avis sont des contaminants connus.

Les contaminants environnementaux étudiés, à savoir l'arsenic, le cadmium, le mercure et méthylmercure, le plomb, le 2-nitroanisole, les biphényles polybromés (polybrominated biphenyls – PBB), les dioxines et les biphényles polychlorés (PCB) de type dioxine, les PCB de type non dioxine et les pesticides organochlorés interdits (chlordan, heptachlore, dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et métabolites, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexanes (y inclus le lindane), polychlorophénols et toxaphène) sont présentés à l'annexe 1 sous forme de fiches.

Le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques nitrés (nitro-HAP) ont été étudiés dans le cadre de l'avis sur les contaminants liés aux processus de transformation. Ce sont également des contaminants environnementaux. Ils sont abordés dans le présent avis.

Le relevé global des composés cancérigènes et/ou génotoxiques pertinents dans l'alimentation (annexe à l'avis 26-2008) reprenait une rubrique pesticides. Les pesticides organochlorés interdits sont considérés comme des contaminants environnementaux dans le cadre de cet avis.

Les fiches, figurant à l'annexe 1, servent d'outil pour l'évaluation des risques et la classification. Les informations collectées ont été classées dans différentes rubriques qui sont: la forme chimique, les sources de contamination, les méthodes d'analyse, la toxicité et les valeurs toxicologiques de référence, leur présence dans les denrées alimentaires, l'exposition alimentaire, la caractérisation des risques, la législation et des recommandations. Les rubriques suivantes sont présentées dans le présent avis: cancérigénicité et génotoxicité, valeurs toxicologiques de référence, exposition et caractérisation des risques et recommandations. Un certain nombre de lacunes dans les connaissances actuelles ont été identifiées et des recommandations sont émises.

3.1. Arsenic

L'arsenic est naturellement présent dans la croûte terrestre et est un constituant de plus de 200 espèces minérales, spécialement celles comportant des sulfures. L'arsenic est naturellement présent dans le sol, l'eau et les plantes.

Les sources anthropogéniques libérant de l'arsenic dans l'environnement sont les émissions industrielles des fonderies de métaux non-ferreux et la production d'énergie fossile.

3.1.1. Cancérigénicité et génotoxicité

L'arsenic inorganique a été évalué par l'IARC (International Agency for Research on Cancer) et classé dans le groupe 1 comme cancérigène humain (IARC, 1987a). En 2010, l'IARC a conclu que la présence d'arsenic dans l'eau potable peut provoquer des cancers de la vessie, des poumons et de la peau et qu'il y a des preuves limitées pour les cancers du rein, du foie et de la prostate.

Le groupe de travail CONTAM de l'EFSA (2009a) a noté que l'arsenic inorganique n'est pas directement réactif vis-à-vis de l'ADN.

3.1.2. Valeurs de référence

Le groupe de travail CONTAM (EFSA, 2009a) a conclu que la dose provisoire hebdomadaire tolérable (Provisional Tolerable Weekly Intake – PTWI) de 15 µg/kg poids corporel (pc) n'était plus appropriée étant donné que des données ont montré que l'arsenic inorganique peut provoquer des cancers des poumons et de la vessie à des doses plus faibles.

A cause des incertitudes sur l'exposition dans les études épidémiologiques clés, le groupe de travail CONTAM (EFSA, 2009a) a identifié une série de valeurs pour la limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de la dose benchmark pour un risque supplémentaire de 1% (BMDL₀₁) au lieu d'un seul point de référence pour la caractérisation des risques de l'arsenic inorganique. Des valeurs BMDL₀₁ entre 0,3 et 8 µg/kg pc par jour ont été identifiées pour les cancers du poumon, de la peau, de la vessie, ainsi que pour les lésions de la peau (tableau 1).

Le Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) a réévalué les risques de l'arsenic en 2010. Une BMDL_{0.5} de 3 µg/kg pc/jour (2-7 µg/kg pc/jour) a été déterminée pour l'incidence de cancers du poumon. La PTWI déterminée précédemment par le JECFA n'est plus appropriée (FAO/WHO, 2011a).

Tableau 1: Résumé des points de références potentiels pour l'arsenic inorganique (source EFSA, 2009a)

Point final	Population	Point de référence (µg/kg pc/jour)
Lesions dermiques	Bangladesh (Ahsan et al., 2006)	BMDL ₀₁ : 2.2 – 5.7
Lesions dermiques	Mongolie (Xia et al., 2009)	BMDL ₀₁ : 0.93-3.7
Cancer du poumon	Chili (Ferrecio et al., 2000)	BMDL ₀₁ : 0.34-0.69
Cancer de la vessie	Nord ouest de Taiwan (Chiou et al., 2001)	BMDL ₀₁ : 3.2-7.5

3.1.3. Exposition et caractérisation des risques

L'ingestion d'arsenic total pour un adulte de 70 kg, en Belgique, a été estimée à 1,04 µg/kg pc/jour dans le cadre du projet SPECAS³ (2010). La plus grande partie de cette ingestion est due à l'ingestion d'arsénobétaine. L'ingestion moyenne d'arsenic total est de 0,91 µg/kg pc/jour via le scénario «lower bound» et de 1,19 µg/kg pc/jour via le scénario «upper bound». L'ingestion moyenne d'arsenic inorganique est estimée à 0,11 µg/kg pc/jour pour la population adulte belge. L'ingestion de monométhylarsonate (MMA) et diméthylarsinate (DMA) est négligeable (SPECAS, 2010).

L'exposition à l'arsenic inorganique via l'alimentation et l'eau pour 19 pays européens, utilisant les concentrations lower- et upperbound, a été estimée à 0,13 - 0,56 µg/kg pc/jour pour les consommateurs moyens et à 0,37 – 1,22 µg/kg pc/jour pour les consommateurs au 95^{ème} percentile (EFSA, 2009a).

L'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique des enfants de moins de 3 ans pour 19 pays européens a été estimée entre 0,5 et 2,66 µg/kg pc/jour (EFSA, 2009a).

L'exposition alimentaire moyenne à l'arsenic inorganique rapportée aux Etats Unis d'Amérique et dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie varie de 0,1 à 3,0 µg/kg pc/jour (FAO/WHO, 2011a).

D'après le projet de recherche SPECAS (2010), le groupe de denrées alimentaires 'pommes de terre et pâtes alimentaires', y compris le riz fournit la plus grande contribution à l'exposition à l'arsenic inorganique (3,79 µg/jour), suivi par le groupe des boissons (vin) (1,3 µg/jour). Le groupe des 'poissons, crustacés et bivalves' fournit la plus grande contribution à l'exposition à l'arsenic total (64,1 µg/jour) et à l'arsénobétaine (50 µg/jour).

La marge d'exposition (Margin of exposure - MOE) a été utilisée pour caractériser le risque (tableau 2).

Les expositions alimentaires à l'arsenic inorganique pour les consommateurs moyens (0,11 – 0,56 µg/kg pc/jour) et pour les grands consommateurs (0,37 – 1,22 µg/kg pc/jour) se situent

³Projet RF 6205 Spéciation de l'arsenic dans le poisson et autres denrées – rapport final recherche contractuelle 1/02/2009 - 31/07/2010.

dans la région des valeurs BMDL₀₁ (0,3 – 8 µg/kg pc/jour) pour le cancer du poumon et de la vessie et pour les lésions dermiques (tableau 2). C'est pourquoi la possibilité d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue (EFSA, 2009a).

Les expositions alimentaires estimées chez les enfants de moins de 3 ans (0,50 – 2,66 µg/kg pc/jour) sont 2 à 3 fois plus élevées que celles observées chez les adultes, en raison de leur consommation alimentaire plus importante, proportionnellement à leur poids corporel. Toutefois, ceci n'indique pas nécessairement que les enfants soient plus à risque car les effets nocifs sont dus à une exposition sur le long terme et les estimations d'exposition se situent également dans l'étendue des valeurs BMDL₀₁ (EFSA, 2009a).

Tableau 2: MOE déterminées sur base de plusieurs valeurs pour l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique et des valeurs BMDL₀₁ de 0,3 et 7,5 µg/kg pc/jour.

Population	Ingestion (µg/kg pc/jour)		MOE			
	Lower Bound	Upper Bound	BMDL ₀₁ : 0.3 µg/kg pc/jour		BMDL ₀₁ : 7.5 µg/kg pc/jour	
Adultes belges - moyenne (SPECAS, 2010)	0,11		3,1		68,2	
Consommateur moyen (EFSA, 2009)	0,13	0,56	2,6	0,6	57,7	13,4
Grand consommateur (EFSA, 2009)	0,37	1,22	0,9	0,3	20,3	6,1
Enfants de moins de 3 ans (EFSA, 2009)	0,5	2,66	0,7	0,1	15,0	2,8
Adultes - moyenne (JECFA, 2010)	0,1	3	3,4	0,1	75,0	2,5

3.1.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer l'arsenic dans la première classe de priorité.

Le Comité scientifique recommande de prendre des mesures pour diminuer l'exposition à l'arsenic inorganique.

Le Comité scientifique recommande de développer des méthodes d'analyses pour l'analyse des différentes formes d'arsenic (spéciation).

Des données sur la relation dose-réponses pour les effets possibles sur la santé de l'arsenic sont nécessaires pour pouvoir affiner l'évaluation des risques.

3.2. Cadmium

Le cadmium élémentaire est un métal lourd non essentiel naturellement présent et provenant de sources industrielles et agricoles.

3.2.1. Cancérogénicité et génotoxicité

L'IARC a classé, en 1993, les composés du cadmium dans le groupe 1 (cancérogène pour l'homme) sur base de preuves suffisantes de cancérogénicité chez les humains et les animaux de laboratoire pour le cancer du poumon et des preuves limitées pour le cancer des reins, du foie et le cancer de la prostate (WHO, 2011). La plupart des preuves sont dérivées de l'exposition élevée au cadmium de travailleurs exposés par inhalation (WHO, 2011).

Le cadmium n'interagit pas directement avec l'ADN. Il est génotoxique par induction d'un stress oxydatif et inhibition de la réparation de l'ADN. Le cadmium peut causer le cancer du poumon chez le rat après inhalation (EFSA, 2009b).

Les données d'exposition humaine au cadmium pour la population ont été associées à un risque accru de cancer comme le cancer du poumon (Nawrot et al., 2006), cancer de l'endomètre (Åkesson et al., 2008), cancer de la vessie (Kellen et al., 2007), cancer de la prostate (Verougstraete et al., 2003) et du sein (McElroy et al., 2006) ou cancer du foie (Campbell et al., 1990).

3.2.2. Valeurs de référence

Pour déterminer une relation dose-réponse pour la population générale, les données disponibles provenant d'études épidémiologiques ont été compilées et utilisées dans une méta-analyse pour caractériser la relation entre les niveaux de bêta-2-microglobuline (β 2MG) et de cadmium urinaire (EFSA, 2011ab; WHO, 2011). Le niveau de β 2MG urinaire a été choisi comme le biomarqueur le plus adéquat pour les effets tubulaires rénaux dans la méta-analyse (EFSA, 2011ab; WHO, 2011).

L'évaluation de l'EFSA et du JECFA sont fondées sur deux composantes principales, une concentration modèle - un effet qui établit une relation entre la concentration en cadmium dans les urines à l' β 2MG et un modèle cinétique qui établit une relation entre la concentration en cadmium urinaire et l'ingestion de cadmium (EFSA, 2011 ab).

Sur base de la méta-analyse, le groupe de travail CONTAM de l'EFSA a établi une dose hebdomadaire tolérable (Tolerable Weekly Intake, TWI) de 2,5 μ g/kg pc (EFSA, 2009) et le JECFA a établi une dose mensuelle tolérable provisoire (Provisional Tolerable Monthly Intake, PTMI) de 25 μ g/kg pc (WHO, 2011).

3.2.3. Exposition et caractérisation des risques

L'exposition alimentaire moyenne, médiane et au 95^{ème} percentile de la population adulte belge a été estimée à 0,98, 0,85 et 2,02 μ g/kg pc/semaine, respectivement (tableau 3). Deux pour cent de la population adulte belge ont une exposition alimentaire supérieure à la TWI de 2,5 μ g/kg pc/semaine (Vromman et al., 2010). L'exposition alimentaire moyenne, médiane et au 95^{ème} percentile des enfants a été estimée à 4,09, 2,96 et 7,3 μ g/kg pc/semaine, respectivement (tableau 3). Environ 63% des enfants ont une exposition supérieure à la TWI de 2,5 μ g/kg pc (Sci Com, 2009a).

L'exposition alimentaire au cadmium de la population adulte belge est comparable aux données publiées dans la littérature pour d'autres pays européens: Pays-Bas 0,98 μ g/kg pc/semaine (de Winter-Sorkin et al., 2003), Royaume-Uni de 0,98 à 1,19 μ g/kg pc/semaine (FSA, 2009), Allemagne 1,45 μ g/kg pc/semaine (BfR, 2009), Danemark 1,87 μ g/kg pc/semaine (Larsen et al., 2002). L'ingestion alimentaire de cadmium par la population belge a été estimée à l'aide de l'étude SCOOP en 2004 à 1,9 μ g/kg pc/semaine et en 1996 à 2,74 μ g/kg pc/semaine.

Tableau 3: Exposition alimentaire au cadmium pour les adultes et les enfants en Belgique (source: Sci Com, 2009a) et pourcentage de la TWI et PTMI

Population	Exposition alimentaire (μ g/kg pc/semaine)	% TWI (= 2,5 μ g/kg pc/semaine) (EFSA, 2009b)	%PTMI (= 25 μ g/kg pc/mois = 5,8 μ g/kg pc/semaine) (WHO, 2011)
Adultes - exposition moyenne	0,98	39,2	16,9
Adultes- exposition médiane	0,85	34	14,7
Adultes - exposition P95	2,02	80,8	34,8
Enfants - exposition moyenne	4,09	163,6	70,5
Enfants - exposition médiane	2,96	118,4	51,0
Enfants - exposition P95	7,3	292	125,9

3.2.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le cadmium dans la deuxième classe de priorité.

Le Comité scientifique recommande de prendre des mesures pour diminuer l'exposition au cadmium.

Le Comité scientifique a émis des recommandations pour le contrôle du cadmium dans l'avis 35-2009. Ces recommandations ainsi que les recommandations faites par l'EFSA sont reprises dans la fiche à l'annexe 1.

3.3. Mercure et méthylmercure

Le mercure est un élément naturel, rejeté par la croûte terrestre, présent en quantité de trace dans l'air, l'eau et le sol. La libération de mercure dans l'environnement par l'activité humaine inclut la métallurgie, la transformation de pulpe de papier, la combustion de déchets et les énergies fossiles. Les applications communes du mercure métallique sont sous forme de cathode dans la production électrolytique de chlore, dans les amalgames dentaires, dans les équipements électriques et les appareils de mesure de la température et de la pression.

3.3.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les composés de méthylmercure (MeHg) sont classés par l'IARC dans le groupe 2B (peut-être cancérogènes pour l'homme). Le mercure métallique et les composés inorganiques du mercure ne sont pas classifiables quant à leur cancérogénicité pour l'homme (groupe 3).

3.3.2. Valeurs de référence

Le JECFA a établi, en 2003, une dose hebdomadaire tolérable provisoire (Provisional Tolerable Weekly Intake - PTWI) de 1,6 µg/kg pc pour le MeHg sur base de deux études épidémiologiques qui ont étudié la relation entre l'exposition maternelle au mercure et la détérioration du développement neurologique chez leurs enfants. Le développement neurologique a été considéré comme l'effet le plus sensible et le développement *in utero*, la période la plus sensible d'exposition. Le calcul de la PTWI était basé sur une BMDL/NOEL moyenne de 14 mg/kg (14 µg/g) pour les concentrations en mercure dans les cheveux maternels dans les études sur les effets neurodéveloppementaux dans les cohortes d'enfants en provenance des îles Féroé et aux Seychelles (FAO/WHO, 2006).

Le JECFA a considéré cette PTWI comme étant suffisante pour protéger le fœtus en développement, le sous-groupe le plus sensible de la population.

Le JECFA a établi une PTWI pour le mercure inorganique de 4 µg/kg pc (FAO/WHO, 2011a). Cette nouvelle PTWI est considérée comme étant applicable à l'exposition alimentaire au mercure total pour les denrées alimentaires autres que les poissons et les crustacés. Pour l'exposition alimentaire au mercure provenant des poissons et des crustacés, la PTWI précédemment établie de 1,6 µg/kg pc pour le MeHg doit être appliquée.

3.3.3. Exposition et caractérisation des risques

La consommation de poisson est la principale source d'exposition alimentaire humaine au méthylmercure (Forsyth et al., 2004). Le niveau de contamination des poissons varie selon les espèces. Il tend à être plus élevé chez ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire (les grands prédateurs).

Sioen (2007) a estimé l'exposition alimentaire moyenne et au 95^{ème} percentile de la population des adolescents flamands au méthylmercure à 16,8 et 73,3 ng/kg pc/jour. L'exposition alimentaire moyenne et au 95^{ème} percentile de la population adulte au méthylmercure a été estimée à 42,7 et 125,3 ng/kg pc/jour (Sioen, 2007). L'exposition alimentaire moyenne et au 95^{ème} percentile des consommateurs de fruits de mer chez les adolescents a été estimée à 26,3 et 90,7 ng/kg pc/jour. Pour les consommateurs de fruits de mer adultes, l'exposition moyenne et au 95^{ème} percentile a été estimée à 45,6 et 128,6 ng/kg pc/jour (Sioen, 2007).

L'exposition alimentaire estimée de la population flamande au MeHg via la consommation de fruits de mer est inférieure à la PTWI de 1,6 µg/kg pc/semaine (tableau 4). L'exposition au MeHg via la consommation de fruits de mer ne semble pas être une préoccupation toxicologique.

Tableau 4: Exposition alimentaire au MeHg pour les adultes et les adolescents flamands (Sioen, 2007) et pourcentage de la PTWI de 1,6 µg/kg pc/semaine

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	% PTWI
Consommateur adolescent flamand - Moyenne	23,6	10,3
Population adolescent flamand - Moyenne	16,8	7,3
Consommateur adolescent flamand - P95	90,7	39,7
Population adolescent flamand - P95	73,3	32,1
Consommateur adulte flamand - Moyenne	45,6	19,9
Population adulte flamande - Moyenne	42,7	18,7
Consommateur adulte flamand - P95	128,6	56,3
Population adulte flamande - P95	125,3	54,8

3.3.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le mercure et le méthylmercure dans la deuxième classe de priorité.

La fiche sur le mercure et le méthylmercure, à l'annexe 1, reprend les recommandations du JECFA et de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Celles-ci concernent la nécessité d'utiliser les méthodes analytiques de spéciation du mercure dans les analyses de routine des denrées alimentaires et la protection des grands consommateurs de poissons prédateurs au vu des bénéfices nutritionnels du poisson. Le Comité scientifique recommande d'accorder une attention particulière au contrôle du méthylmercure dans les poissons prédateurs (espadon, thon, anguilles).

3.4. Plomb

Le plomb est un métal lourd non essentiel présent naturellement mais provenant principalement d'activités anthropogéniques telles que la fonderie et l'industrie des batteries. Le plomb était anciennement utilisé dans les herbicides, l'essence, les peintures et les tuyauteries, ce qui a conduit à la contamination de l'environnement.

3.4.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les dérivés inorganiques du plomb sont classés comme cancérogènes probables (groupe 2A) par l'IARC (2006) sur base de données sur les animaux (tumeurs rénales) et des données limitées chez l'homme. Le plomb a une faible activité mutagène, mais promeut la génotoxicité des agents de rayonnement et chimiques ("co-cancérogène effet") (Lauwerijs, 2007).

Chez l'homme, un risque accru de cancer du poumon, de l'estomac ou cancer de la vessie a été suggéré (Fu et Boffetta, 1995; Steenland et Boffetta, 2000). Même s'ils sont partiellement métabolisés en plomb inorganique, les composés organiques du plomb ne sont pas classables comme cancérogènes pour les humains (groupe 3).

3.4.2. Valeurs de référence

D'autres effets que la carcinogénicité et/ou génotoxicité ont été pris en considération pour la détermination des valeurs BMDL et MOE.

Pour évaluer les risques du plomb, le groupe de travail CONTAM de l'EFSA (2010a) a identifié les effets néfastes potentiels suivants: la neurotoxicité développementale chez les jeunes enfants, des effets cardio-vasculaires et la néphrotoxicité chez les adultes. L'approche BMDL a été utilisée par l'EFSA pour caractériser la relation dose-réponse. Les valeurs BMDL d'ingestion alimentaire dérivées de la concentration en plomb dans le sang à partir d'études épidémiologiques sont respectivement de 1,50 µg/kg pc/jour pour les effets cardio-vasculaires, de 0,63 µg/kg pc/jour pour les effets rénaux et de 0,50 µg/kg pc/jour pour la neurotoxicité développementale.

Le JECFA a caractérisé la relation dose-réponse pour les effets neurodéveloppementaux et des effets cardio-vasculaires. La modélisation de la dose-réponse pour les niveaux de plomb dans le sang et le quotient intellectuel (QI) des enfants est basée sur des estimations de Lanphear et al. (2005). Les expositions alimentaires associées à une gamme de baisses de QI (c.-à-d 0,5-3 points de QI) ont été calculées en combinant les modèles dose-réponse avec les données toxico-cinétiques, en utilisant une simulation de Monte Carlo (WHO, 2011). Pour les adultes, l'augmentation de la pression artérielle systolique a été choisie comme le point final le plus sensible. Une pente linéaire liant les augmentations de la pression artérielle systolique en fonction du niveau de plomb dans le sang a été calculée sur base de la moyenne des estimations à partir de quatre études différentes. Les niveaux de plomb ont été convertis en expositions alimentaires grâce à la gamme des valeurs utilisées précédemment par le JECFA pour les adultes. L'exposition alimentaire correspondant à une augmentation de la pression artérielle systolique de 1 mmHg (0,1333 kPa) a été estimée à 80 (5^{ème} - 95^{ème} percentiles de 34 à 1700) µg/jour, soit environ 1,3 (5^{ème} - 95^{ème} percentiles de 0,6 à 28) µg/kg pc/jour (WHO, 2011).

3.4.3. Exposition et caractérisation des risques

L'exposition alimentaire médiane (P50) au plomb de la population adulte belge a été estimée par l'approche probabiliste (middle bound) à 0,13 µg/kg pc/jour et l'exposition au 95^{ème} percentile a été estimée à 0,36 µg/kg pc/jour (Sci Com, 2009b). L'exposition médiane (P50) et au 95^{ème} percentile des enfants a été estimée par l'approche probabiliste à 0,42 et 1,07 µg/kg pc/jour, respectivement (Sci Com, 2009b). L'ingestion de plomb par la population belge, estimée par SCOOP en 2004, était de 4,4 µg/kg pc/semaine.

L'approche MOE a été utilisée pour caractériser les risques de la population belge au plomb. Des valeurs BMDL déterminées par l'EFSA pour les effets critiques tels que pression artérielle systolique, maladie rénale chronique et les scores de QI ont été divisées par les valeurs d'exposition alimentaire estimées pour la population belge (adultes, enfants, bébé) (tableau 5). Les expositions alimentaires au plomb sont inférieures à la valeur BMDL d'ingestion pour les effets sur la pression artérielle systolique (1,50 µg/kg pc /jour) et pour les effets sur la prévalence de maladie rénale chronique (0,63 µg/kg pc /jour). Les MOE varient de 1,8 à 11,5.

L'exposition estimée au 95^{ème} percentile chez les enfants dépasse la BMDL₀₁ de 0,50 µg/kg pc/jour pour les effets neurodéveloppementaux. Par conséquent, la possibilité d'effets chez certains enfants ne peut être exclue.

Tableau 5: MOE estimée pour la population belge (adultes, enfants, bébé) sur base de l'exposition alimentaire au plomb (source: Sci Com, 2009b)

Population	Effet toxicologique	MOE	
		Exposition alimentaire moyenne	Exposition alimentaire au 95 ^{ème} percentile
Adultes	Effet cardiovasculaire (BMDL ₀₁ = 1.50 µg/kg pc/jour)	11,5	4,2
	Néphrotocixité (BMDL ₁₀ = 0,63 µg/kg pc/jour)	4,8	1,8
Enfants de 2,5 à 6,5 ans	Effet neurodevelopmental (BMDL ₀₁ = 0,50 µg/kg pc/jour)	1,2	0,5
Bébés de 3 mois	Effet neurodevelopmental (BMDL ₀₁ = 0,50 µg/kg pc/jour)	1,2	

3.4.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le plomb dans la première classe de priorité.

Le Comité scientifique recommande de prendre des mesures pour diminuer l'exposition au plomb.

Le Comité scientifique a émis des recommandations sur le contrôle de la présence du plomb dans les denrées alimentaires dans les avis 36-2009 et 07-2011. Ces recommandations ainsi que les recommandations de l'EFSA sont reprises dans la fiche à l'annexe 1.

3.5. 2-Nitroanisole

Le 2-nitroanisole est utilisé comme principal précurseur dans la synthèse du o-anisidine (2-méthoxyaniline), un intermédiaire dans la fabrication de colorants azoïques (NTP, 1993). Le 2-nitroanisole est également utilisé comme intermédiaire dans plusieurs produits pharmaceutiques (IARC, 1996).

3.5.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Le 2-nitroanisole (o-nitroanisole) présente une forte activité cancérogène, provoquant une transformation néoplasique dans la vessie, et dans une moindre mesure, dans la rate, le foie et les reins chez les rongeurs (NTP, 1993; IARC, 1996). C'est également un composé toxique qui peut provoquer l'anémie, qui est caractérisée par des niveaux accrus de méthémoglobine et une destruction accélérée des globules rouges (NTP, 1993).

L'IARC (1996) a classé le 2-nitroanisole dans le groupe 2B (peut être cancérogène).

Sur base des données de mutagénicité et de génotoxicité, le Comité du conseil de santé des Pays-Bas a considéré le 2-nitroanisole comme un cancérogène génotoxique (Gezondheid raad, 2008).

3.5.2. Exposition et caractérisation des risques

L'o-nitroanisole peut être libéré dans l'environnement par les installations de fabrication de colorants et de produits pharmaceutiques via différents flux de déchets (HSDB, 2009). L'o-nitroanisole a été identifié dans l'eau potable, mais aucune concentration n'a été rapportée (NTP, 2011).

Le Comité scientifique ne dispose pas de données d'exposition sur le 2-nitroanisole et ne peut donc pas caractériser les risques.

3.5.3. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le 2-nitroanisole dans la troisième classe de priorité.

Des données sur la présence du 2-nitroanisole dans les denrées alimentaires sont nécessaires pour pouvoir estimer l'exposition et caractériser les risques. En outre, le Comité scientifique recommande de porter attention à la présence de 2-nitroanisole dans l'eau.

3.6. Biphényles polybromés (polybrominated biphenyls - PBB)

Les biphényles polybromés (polybrominated biphenyls - PBB) sont des retardateurs de flammes qui sont appliqués sur les fibres synthétiques et les polymères. Etant donné qu'ils ne sont pas liés chimiquement aux polymères, ils peuvent être lessivés dans l'environnement.

3.6.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les PBB sont cancérogènes au niveau du foie des rongeurs, par un mode d'action non-génotoxique, qui est supposé avoir un seuil dans la courbe dose-réponse. Il existe des preuves que des congénères substitués en ortho peuvent provoquer le cancer via l'interaction avec des récepteurs nucléaires, tels que le récepteur constitutif androstane (CAR), alors que les congénères non-ortho semblent provoquer des tumeurs à la suite de l'activation du récepteur arylhydrocarbon (AhR) et de la cytotoxicité, sans doute via la stimulation de prolifération régénérative (ATSDR, 2004; WHO, 1994; EFSA, 2010b).

L'IARC (1986) a classé les PBB (FireMaster BP-6, 059536-65-1) dans le groupe 2B. Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des mélanges commerciaux de polybromobiphényles chez les animaux de laboratoire; Il n'y a pas suffisamment de preuves de la cancérogénicité des biphényles polybromés pour l'homme.

3.6.2. Valeurs de référence

En tenant compte de tous les différents effets toxicologiques des PBB, le groupe de travail CONTAM de l'EFSA (2010b) a sélectionné les effets cancérigènes hépatiques comme effet critique pour la dérivation d'un point de référence pour l'évaluation des risques. La dose sans effet (No Observed Effect - NOEL) est de 0,15 mg/kg pc. En appliquant un facteur d'incertitude de 1000 à cette NOEL, l'Organisation mondiale de la santé (WHO, 1994) a conclu que l'exposition journalière totale à partir des denrées alimentaires, de l'eau, de l'air et du sol doit être inférieure à 0,15 µg/kg pc/jour.

Le groupe de travail CONTAM a noté cependant, que cette NOEL représente une situation «worst case» car elle a été obtenue dans une étude avec un mélange technique de PBB (FireMaster FF-1). La composition des congénères de ce mélange n'est pas représentative des profils de congénères actuellement présents dans les aliments, où le nombre de congénères détectables est limité. Par conséquent, le groupe de travail CONTAM (2010b) a conclu qu'il était inapproprié d'utiliser cette NOEL pour dériver une valeur guide pour les effets sur la santé pour les PBB.

3.6.3. Exposition et caractérisation des risques

La présence dans l'environnement et l'exposition humaine en Europe sont dues à la production historique et l'utilisation de PBB (EFSA, 2010b). L'exposition la plus élevée au PBB est due à la consommation de poissons et autres crustacés. L'ingestion de PBB par les grands consommateurs et les consommateurs fréquents de poisson gras, le sous-groupe de la population avec l'exposition la plus élevée est d'approximativement 6 ordres de grandeur inférieure à la NOEL de 0,15 mg/kg pc. L'exposition des bébés nourris au sein (grands consommateurs) est de 5 ordres de grandeur inférieure à la NOEL.

Le groupe de travail CONTAM a conclu que le risque pour la population européenne de l'exposition à des PBB par le biais du régime alimentaire en Europe, même en tenant compte de la différence de demi-vie entre les rats et les humains, n'est pas préoccupant (EFSA, 2010b).

3.6.4. Recommandations

Etant donné que les PBB ne sont plus produits ou utilisés en Europe et en tenant compte des faibles concentrations environnementales et en baisse, le groupe de travail CONTAM a conclu que les PBB sont une faible priorité pour des recherches plus poussées ou des efforts de surveillance.

Le Comité scientifique recommande de classer les PBB dans la classe de priorité 3.

3.7. Dioxines et biphényles polychlorés de type dioxine (PCB DL)

Les «polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs)» et «polychlorinated dibenzofurans (PCDFs)» que nous regroupons dans cet avis sous le terme «dioxines» sont des sous-produits de combustion de nombreux procédés industriels et sont largement présents dans l'environnement (JECFA, 2002).

Contrairement aux dioxines, les PCB (polychlorinated biphenyls) ont été largement utilisés dans de nombreuses applications industrielles, généralement sous la forme de mélanges techniques complexes. Des fuites et des pratiques impropres ont résulté en leur libération dans l'environnement.

3.7.1. Cancérogénicité et génotoxicité

L'exposition chronique des animaux aux dioxines a entraîné plusieurs types de cancer. Sur base d'études animales et des preuves épidémiologiques, la 2,3,7,8-tétrachlordibenzodioxine (TCDD) a été classée comme cancérigène pour l'homme (groupe 1) par l'IARC en 1997. D'autres PCDDs et PCDFs ont été considérés comme ne pouvant pas être classés comme cancérigène pour les humains (groupe 3) (JECFA, 2002). La TCDD n'affecte pas directement le matériel génétique et il existe un niveau d'exposition en dessous duquel le risque de cancer serait négligeable. Les dioxines et parmi celles-ci surtout la TCDD, sont

appelées des cancérrogènes multi-sites, multi-espèces. Cela signifie qu'ils provoquent des cancers chez différentes espèces animales dans divers organes.

3.7.2. Valeurs de référence

Sur base de la LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) de 25 ng/kg pc, déterminée par Faqi et al. (1998), pour la production diminuée de spermatozoïdes et le comportement sexuel altéré chez la progéniture mâle, le Comité scientifique des aliments (Scientific Committee on Food - SCF, 2001) a établi une dose hebdomadaire tolérable (Tolerable Weekly Intake - TWI) de 14 pg/kg pc/semaine.

3.7.3. Exposition et caractérisation des risques

L'exposition alimentaire moyenne aux PCDD/F et PCB DL de la population adulte belge a été estimée, en 2008, à 0,72 pg TEQ/kg pc/jour (concentration middle bound, TEF de 1998) sur base des données d'occurrence de 2008 et des données de consommation alimentaire nationale de 2004 (Windal et al., 2010). L'exposition alimentaire au 95^{ème} percentile a été estimée à 1,37 pg TEQ/kg pc/jour.

La consommation alimentaire moyenne de la population adulte belge a été estimée à 0,61 pg TEQ/kg pc/jour en utilisant les TEF de 2005 au lieu des TEF de 1998.

La charge corporelle de fond de la population belge est estimée à 4,95 ng TEQ/kg pc (valeur médiane) pour un adulte de 50 ans (Vrijens et al., 2002). Saegerman et al. (2002) ont estimé l'augmentation maximale de la charge corporelle des adultes à 7 pg TEQ/g graisse via la consommation de produits bovins locaux et à 0,07 pg TEQ/g graisse via la consommation de produits d'origine bovine provenant de supermarchés.

Les données provenant de divers pays montrent que l'exposition humaine aux dioxines et PCB de type dioxine a diminué au cours des dernières années. Toutefois, des incidents tels que la crise belge de 1999 (Van Larebeke 2001, Bernard et al., 2002) et d'autres incidents (Malish 2000, Llerena et al., 2001) montrent que les dioxines peuvent représenter une menace en terme de contamination accidentelle de la chaîne alimentaire.

L'exposition alimentaire belge de 0,72 pg TEQ/kg pc/jour est nettement en dessous de la dose hebdomadaire tolérable de 14 pg TEQ/kg pc établie par le Comité scientifique de l'alimentation de la Commission européenne et en-dessous de la dose mensuelle tolérable provisoire de 70 pg TEQ/kg pc fixée par le Comité FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires. Compte tenu de la distribution cumulative, l'exposition est inférieure à 1 pg TEQ/kg pc/jour pour plus de 80% de la population, et représente moins de 2 pg TEQ/kg pc/jour pour toute la population (Windal et al., 2010).

3.7.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer les dioxines et les PCB DL dans la classe de priorité 2.

Bien que ces dernières années une diminution marquée de l'exposition soit observée, il est important de maintenir les efforts pour diminuer l'exposition.

De plus, des analyses sont nécessaires pour la détection de contaminations accidentelles.

3.8. Biphényles polychlorés de type non dioxine (PCB NDL)

3.8.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les Biphényles polychlorés (PCB), sans distinction des congénères de type dioxine ou de type non dioxine, ont été classés par l'IARC (1987b) dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme). Les PCB sont également classés comme probablement cancérogènes par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA, 1996) et l'Agence pour les substances toxiques et les maladies (ATSDR, 2000). Il convient de noter que, dans l'évaluation du potentiel cancérogène des PCB aucune distinction claire n'a été faite entre les PCB DL et PCB NDL (EFSA, 2010c).

Il n'y a pas de données publiées disponibles sur le potentiel cancérigène des congénères PCB individuels. L'interprétation des études de carcinogénicité avec des mélanges techniques est rendue difficile par le fait que ces mélanges contiennent à la fois des congénères de type dioxine et de type non dioxine. Depuis que la cancérigénicité au niveau du foie a été démontrée chez des rats femelles pour la 2,3,7,8-TCDD, mais aussi pour 2,3,4,7,8-PCDD et pour le PCB 126, le plus puissant congénère PCB DL, la possibilité doit être considérée que la cancérigénicité pour le foie des mélanges technique de PCB est due à des composés de type dioxine présents dans ces mélanges.

Les résultats négatifs des études de génotoxicité *in vitro* et *in vivo* indiquent que les mélanges techniques de PCB ne sont pas mutagènes au niveau des gènes ou des chromosomes (EFSA, 2005b). Certains PCB NDL, en particulier les congénères faiblement chlorés, provoquent des dommages à l'ADN, résultant probablement de la formation d'espèces réactives à l'oxygène. Dans des études d'initiation-promotion en deux étapes, des mélanges techniques de PCB contenant des PCB NDL ainsi que des PCB DL prouvent la cancérogénèse hépatique chez le rat, après une initiation des substances cancérogènes génotoxiques. Les données d'expérimentations animales avec plusieurs mélanges techniques (Aroclor 1016, 1242, 1254 et 1260) indiquent que les PCB peuvent provoquer des tumeurs du foie et de la thyroïde chez les rats.

3.8.2. Valeurs de référence

Les effets les plus sensibles observés dans les études individuelles avec des congénères PCB NDL chez des animaux de laboratoire étaient la toxicité hépatique et thyroïdienne. Les doses sans effet néfaste observé (No Observed Adverse Effect Level - NOAEL) pour ces effets dans les études de 90 jours chez le rat avec les congénères PCB 28, 128 et 153 étaient dans la gamme de 30-40 µg/kg pc/jour. Pour les composés qui s'accumulent dans le corps, tels que les PCB NDL, les évaluations basées sur les calculs de la charge corporelle sont considérées comme plus appropriées que les évaluations fondées sur la dose externe. Le groupe de travail CONTAM de l'EFSA a donc appliqué une approche de la charge corporelle aux résultats des études de 90 jours chez le rat, et a estimé les charges corporelles à la NOAEL de 400, 800 et 1200 µg/kg pc pour les PCB 28, 128 et 153, respectivement. Le groupe de travail CONTAM a comparé les charges corporelles estimées à la NOAEL pour différents effets chez les animaux avec la charge corporelle médiane humaine dérivée des analyses du lait maternel. Les "marges de la charge corporelle" à la NOAEL (NOAEL MoBB (Margin of Body Burden)) ont été calculées en divisant la charge corporelle animale estimée par la charge corporelle médiane estimée chez l'homme (EFSA, 2005b). En comparaison d'une charge corporelle globale de 500 µg/kg pc à la NOAEL pour les effets les plus sensibles dans le foie et la thyroïde chez les rats avec une charge corporelle estimée médiane humaine pour les PCB NDL d'environ 48 µg/kg pc, la marge sur les charges corporelles (MoBB) était d'environ 10 (EFSA, 2005b).

La MoBB a été calculée sur base des concentrations médianes en PCB NDL dans le lait maternel. Certaines populations en Europe peuvent avoir des charges corporelles beaucoup plus élevées (EFSA, 2005b).

Le RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) a établi une TDI de 10 ng/kg pc/jour pour les 6 PCB indicateurs (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) considérant que ces 6 PCB comptent pour près de 50% de tous les congénères présents (209 congénères). Cette valeur a également été adoptée par l'AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) et le VKM (Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Norwegian Scientific Committee for Food Safety). Il est important de noter que leur opinion est basée sur des données toxicologiques provenant de l'exposition à des mélanges de PCB et non à des PCB individuels. C'est pourquoi, certains des effets observés sont probablement liés à la présence de PCB DL (Gosciny et al., 2012).

3.8.3. Exposition et caractérisation des risques

Gosciny et al. (2012) ont estimé l'exposition alimentaire de la population adulte belge aux 6 PCB indicateurs sur base des concentrations mesurées dans des échantillons composites de denrées alimentaires prélevées sur le marché belge en 2008 et des données de consommation de l'enquête alimentaire belge de 2004. L'exposition estimée varie de 5,3

ng/kg pc/jour pour la moyenne de la population à 16,1 ng/kg pc/jour pour le 99^{ème} percentile de la population pour le scenario lower bound. Les grands consommateurs présentent une exposition trois fois supérieure à celle de la population moyenne. La plus grande contribution à l'exposition moyenne provient des produits issus de la pêche (54,3%) suivis par les produits laitiers (28,5%).

Bien qu'une dose tolérable n'ait pu être établie, la valeur guide de 10 ng/kg pc/jour a été utilisée par Gosciny et al. (2012) pour caractériser le risque des PCB NDL. L'exposition moyenne représente la moitié de cette valeur guide. En raison d'une consommation élevée de poissons, 5% de la population belge dépasse cette valeur.

3.8.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer les PCB NDL dans la classe de priorité 2.

Bien qu'une diminution marquée de l'exposition soit observée, il est important de maintenir les efforts pour diminuer l'exposition. De plus, des analyses sont nécessaires pour la détection de contaminations accidentelles.

Pesticides organochlorés

3.9. Chlordane

Le chlordane est un insecticide qui était utilisé sur les cultures de pommes de terre, de céréales et de betteraves. Le chlordane a également été utilisé dans des préparations vétérinaires pour la protection du bétail contre les insectes. En Belgique, l'utilisation de chlordane a été interdite en 1981 pour les applications agricoles et en 1998 pour toutes les autres applications. Le chlordane est encore utilisé contre les termites en Chine.

3.9.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les rapports de cas de leucémie et de dyscrasies du sang ont été associés à l'exposition au chlordane, principalement dans des situations domestiques (WHO, 2000). La mortalité par cancer du poumon était légèrement plus élevée dans deux études de cohorte d'applicateurs de pesticides, et de fabricants de chlordane.

De faibles excès de risque de cancer, y compris de leucémie, de lymphome non hodgkinien de sarcome des tissus mous et de cancer du cerveau, de la peau, de la vessie et de l'estomac ont été observés, avec peu de cohérence entre les études (WHO, 2000).

Des études multiples ont montré que l'exposition alimentaire journalière élevée au chlordane est associée au développement de carcinomes hépatocellulaires chez la souris (ATSDR, 1997).

Le chlordane n'est pas mutagène *in vivo* et non ou faiblement mutagène dans quelques tests *in vitro* (EFSA, 2007a).

Le chlordane a été classé par l'IARC (2001a) comme étant peut-être cancérigène pour l'homme (groupe 2B).

3.9.2. Valeurs de référence

Le Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues (JMPR) a établi une dose journalière admissible (DJA) de 0,5 µg/kg pc en appliquant un facteur d'incertitude de 100 à une NOAEL de 50 µg/kg pc/jour pour la toxicité hépatique dans une étude à long terme chez le rat. En 1994, le JMPR a converti la DJA en une dose journalière tolérable provisoire (Provisional Tolerable Daily Intake - PTDI) avec la même valeur (FAO/WHO, 1995).

3.9.3. Exposition et caractérisation des risques

Les denrées alimentaires, en particulier d'origine animale (poisson) sont la principale source d'exposition de la population générale au chlordane en raison de la persistance et de la bioaccumulation des constituants du chlordane et des métabolites dans la chaîne alimentaire étant donné que le chlordane n'est plus utilisé (EFSA, 2007a).

L'exposition alimentaire au chlordane de la population adulte belge a été estimée à 0,2 (moyenne) et 1,1 ng/kg pc/jour (P97,5) sur base des résultats d'analyses du plan de contrôle de l'AFSCA de 2010 et 2011 (scénario lower bound) (voir tableau 6). Fromberg et al. (2011) ont estimé l'exposition alimentaire au chlordane pour les adultes danois à 1,5 ng/kg pc/jour (moyenne), 2,6 ng/kg pc/jour (P90) et 3,2 ng/kg pc/jour (P95); qui est au même niveau que l'estimation faite par Darnerud et al. (2006) pour la Suède (1,6 ng/kg pc/jour). L'estimation calculée pour les enfants était de 2,5 ng kg pc/jour (moyenne), 4,6 ng/kg pc/jour (P90) et 5,7 ng/kg pc/jour (P95).

L'exposition médiane à l'oxychlordane et au trans-nonachlore des nourrissons exclusivement allaités dans l'Union européenne (UE) a été estimée à environ 36 et 28 ng/kg pc, respectivement (EFSA, 2007a).

L'exposition alimentaire au chlordane est de deux à trois ordres de grandeur inférieure à la dose journalière tolérable provisoire de 500 ng/kg pc établi par l'OMS en 1995 (EFSA, 2007a) (voir tableau 6).

Tableau 6: Exposition alimentaire au chlordane pour les adultes et enfants et pourcentage de la dose journalière tolérable provisoire (PTDI)

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	%PTDI (=500 ng/kg pc) (WHO, 1995)
Adultes belges - Moyenne	0,2	0,04
Adultes belges - P97,5	1,1	0,23
Consommateur adulte belge - Moyenne	2,3	0,47
Consommateur adulte - P97,5	5,9	1,17
Adultes danois – Moyenne (Fromberg et al., 2011)	1,5	0,3
Adultes danois - P90 (Fromberg et al., 2011)	2,6	0,52
Adultes danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	3,2	0,64
Enfants danois - Moyenne (Fromberg et al., 2011)	2,5	0,5
Enfants danois - P90 (Fromberg et al., 2011)	4,6	0,92
Enfants danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	5,7	1,14
Adultes tchèques (Ruprich, 2006)	1,5 - 2,5	0,3 - 0,5
Enfants tchèques (Ruprich, 2006)	7	1,4
Adultes polonais (Falandysz, 2000, 2003)	6 - 7	1,2 - 1,4
Adultes suédois - Moyenne (Darnerud et al., 2006)	1,6	0,32

3.9.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le chlordane dans la classe de priorité 3.

Vu les faibles niveaux d'exposition, le chlordane n'est pas classé en première priorité, mais une vigilance constante pour détecter des pics de contaminations sporadiques est nécessaire.

3.10. Heptachlore

L'heptachlore a été utilisé pour des applications agricoles, le traitement des sols et des semences, la protection du bois et la lutte contre les termites et les insectes domestiques. La plupart des applications de cet insecticide ont été interdites ou sévèrement réduites au début des années 80 dans beaucoup de pays. L'utilisation de l'heptachlore a été interdite dans l'Union européenne (UE) en 1984, à cause de la persistance dans l'environnement de deux produits de dégradation, l'heptachlore-époxyde et le photoheptachlore. Ces deux composés sont lipophiles et ont tendance à s'accumuler dans la chaîne alimentaire (EFSA, 2007b).

3.10.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Des études épidémiologiques disponibles sur la mortalité par cancer ne montrent pas de relation claire avec la charge corporelle d'heptachlore.

L'heptachlore et l'heptachlore époxyde provoquent des tumeurs hépatiques chez la souris, mais ne sont pas génotoxiques (EFSA, 2007b).

L'heptachlore a été classé par l'IARC (2001a) dans le groupe 2B (peut être cancérogène pour l'homme).

Aucune donnée n'était disponible sur les effets génétiques et apparentés de l'heptachlore chez l'homme. L'heptachlore et les époxydes montrent principalement des réponses négatives dans les tests de génotoxicité.

3.10.2. Valeurs de référence

Une dose journalière tolérable (Tolerable Daily Intake - TDI) de 0,0001 mg/kg pc a été dérivée sur base de changements histopathologiques dans le foie des chiens avec une NOAEL de 0,025 mg/kg pc/jour. Un facteur d'incertitude de 200 a été utilisé (10 pour la variation intra- et 10 pour la variation inter espèces et un facteur supplémentaire de 2 pour les insuffisances de la base de données) (WHO-IPCS, 2006).

3.10.3. Exposition et caractérisation des risques

L'exposition alimentaire à l'heptachlore de la population adulte belge a été estimée à 0,2 (moyenne) et 1,3 ng/kg pc/jour (P97,5) sur base des résultats d'analyses du plan de contrôle de l'AFSCA 2010 et 2011 (scénario lower bound). L'exposition alimentaire des consommateurs a été estimée à 2,39 ng/kg pc/jour (moyenne) et à 4,88 ng/kg pc/jour (P97,5) sur base des données du plan de contrôle de l'AFSCA de 2010 et 2011 (Cfr. tableau 7). L'estimation de l'exposition alimentaire à l'heptachlore total en Pologne au cours de la période 1970 - 1996 était inférieure à 10 ng/kg pc (Falandysz, 2003). Les principales sources étaient la viande, les produits de viande et les graisses animales (WHO-IPCS, 2006).

L'exposition alimentaire à l'heptachlore époxyde de la population adulte belge a été estimée à 0,4 (moyenne) et 2,91 ng/kg pc/jour (P97,5) sur base des données du plan de contrôle de l'AFSCA 2010 et 2011. En République tchèque, les heptachlore époxydes ont été déterminés pour la période 2004/2005 dans 220 échantillons d'aliments composites (paniers du marché de consommation) représentant 205 types d'aliments et sous la forme de 3696 échantillons individuels. Les échantillons avec les valeurs les plus élevées étaient les suivants: saucisse de foie, poisson mariné, beurre et fromage. L'estimation de l'exposition alimentaire journalière pour les adultes était inférieure à 4 ng/kg pc (Ruprich, 2006).

Les données disponibles indiquent que l'exposition journalière moyenne à l'heptachlore total dans l'UE est bien inférieure à la dose journalière tolérable de 100 ng/kg pc (EFSA, 2007b) (tableau 7).

Tableau 7: Exposition alimentaire à l'heptachlore et l'heptachlore époxyde pour les adultes et les enfants et pourcentage de la PTDI

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	%PTDI (= 100 ng/kg pc/jour) (WHO, 2006)
Heptachlore		
Adultes belges - Moyenne	0,21	0,21
Adultes belges - P97,5	1,3	1,3
Consommateurs adultes belges - Moyenne	2,39	2,39
Consommateurs adultes belges - P97,5	4,88	4,88
Pologne (Falandysz, 2003)	10	10
Heptachlore époxyde		
Adultes belges - Moyenne	0,4	0,4
Adultes belges - P97,5	2,91	2,91
Consommateurs adultes belges - Moyenne	4,08	4,08
Consommateurs adultes belges - P97,5	10,01	10,01
Adultes – République tchèque (Ruprich, 2006)	4	4

3.10.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer l'heptachlore dans la classe de priorité 3.

L'heptachlore n'est pas classé en première priorité, mais une vigilance constante est nécessaire afin de pouvoir détecter des contaminations sporadiques.

3.11. DDT et métabolites

Le DDT est un insecticide interdit en Belgique depuis 1974 et dans l'Union Européenne depuis 1986 qui a largement été utilisé en agriculture pour contrôler les insectes sur différents types de cultures et pour le contrôle de vecteurs de maladies. La Convention de Stockholm continue à autoriser l'emploi de DDT pour le contrôle des maladies vectorielles pour protéger la santé publique.

3.11.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Des études épidémiologiques en Colombie ou dans la ville de Mexico ont montré un risque modérément élevé de cancer du sein chez les femmes avec des niveaux élevés de DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène) (cité dans Ibarluzea et al., 2004). López-Cervantes et al. (2004) ont effectué une méta-analyse de 22 études et ont trouvé des preuves solides qui contredisent la relation prétendue entre *p,p'*-DDE et le risque de cancer du sein.

Des résultats variables ont été obtenus en ce qui concerne le cancer du poumon chez les travailleurs de la production de *p,p'*-DDT (IARC, 1991). Dans d'autres études, un risque accru de cancers lymphatiques et hématopoïétiques, du pancréas (en particulier avec une exposition professionnelle lourde) et du foie ont été rapportés, mais les incohérences entre les études, la présence de facteurs confondants liés à l'exposition à d'autres pesticides et les limitations dans la taille des études, l'évaluation de l'exposition et aussi le design des études sont un obstacle pour établir des conclusions définitives (IARC, 1991; ATSDR, 2002).

Le DDT, y compris le *p,p'*-DDE et DDD (dichlorodiphényldichloroéthane), provoquent des tumeurs principalement dans le foie des animaux de laboratoire (souris, rats, singes) et sont pour la plupart négatifs dans les études de génotoxicité. Dans certaines études, une incidence accrue de cancers du poumon et des lymphomes malins a été observée. Chez les hamsters, une certaine augmentation de l'incidence des adénomes a été observée.

Le DDT est classé par l'IARC (1991) comme peut être cancérigène pour l'homme (groupe 2B).

3.11.2. Valeurs de référence

Le JMPR (FAO/WHO, 2001) a dérivé une dose journalière tolérable provisoire (Provisional Tolerable Daily Intake - PTDI) pour le DDT de 0,01 mg/kg pc sur base de la NOAEL de 1 mg/kg pc/jour pour la toxicité développementale chez le rat et d'un facteur d'incertitude de 100.

3.11.3. Exposition et caractérisation des risques

Des données provenant d'études d'alimentation totale, ainsi que des programmes de surveillance du lait maternel effectués dans les différents États membres de l'UE, montrent une baisse considérable jusqu'à 90% de l'exposition humaine au DDT et composés apparentés au cours des trois dernières décennies (EFSA, 2006a).

Fromberg et al. (2011) ont estimé l'exposition alimentaire au DDT (somme) pour les adultes danois à 3,7 ng/kg pc/jour (moyenne), 6,5 ng/kg pc/jour (P90) et 8,4 ng/kg pc/jour (P95). L'estimation calculée pour les enfants était de 6,7 ng/kg pc/jour (moyenne), 12,5 ng/kg pc/jour (P90) et 15,7 ng/kg pc/jour (P95) (tableau 8).

L'exposition moyenne, médiane et au 95^{ème} percentile pour le *p,p'*-DDT et *p,p'*-DDE étaient de 2,8, 1,5 et 6,0 et 5,3, 3,8 et 14,7 ng/kg pc/jour, respectivement dans une étude allemande (citée par l'EFSA, 2006a).

Sur base des niveaux d'occurrence dans les aliments entre 1999 et 2003 et les données de consommation individuelles nationales tchèques, une exposition alimentaire médiane (âge de 4 - 90 ans, les deux sexes) de 29,1 ng/kg pc/jour a été calculée pour le DDT total (somme de *p,p'*-DDT, *o,p'*-DDT, *p,p'*-DDE, *o,p'*-DDE, *p,p'*-DDD et *o,p'*-DDD) en République tchèque (cité dans EFSA, 2006a).

Les aliments d'origine animale sont la principale source d'exposition humaine et des études récentes réalisées dans certains États membres de l'UE indiquent une exposition alimentaire moyenne pour les adultes et les enfants de 5 à 30 ng/kg pc/jour. Ce niveau d'exposition est plus de deux ordres de grandeur en dessous de la PTDI de 0,01 mg/kg pc (EFSA, 2006a).

L'exposition worst case en Belgique (via la consommation d'œufs de libre parcours, étude Contegg) a été estimée à 648 ng/kg pc/jour (Windal et al., 2009).

Tableau 8: Exposition alimentaire au DDT pour les adultes et les enfants et pourcentage de la PTDI

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	%PTDI (= 1000 ng/kg pc/jour) (WHO, 2000)
Adultes danois - Moyenne (Fromberg et al., 2011)	3,7	0,037
Adultes danois - P90 (Fromberg et al., 2011)	6,5	0,065
Adultes danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	8,4	0,084
Enfants danois - Moyenne (Fromberg et al., 2011)	6,7	0,067
Enfants danois - P90 (Fromberg et al., 2011)	12,5	0,125
Enfants danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	15,7	0,157
Population République tchèque	29,1	0,291
Adultes - Enfants EU (EFSA, 2006)	5 - 30	0.05 - 0.3
Belges, consommateurs d'oeufs (worst case) (Windal et al., 2009)	648	6,48
Ingestion journalière théorique maximale (Windal et al., 2009)	1290	12,90

3.11.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le DDT et ses métabolites dans la classe de priorité 3.

Le DDT est encore utilisé pour le contrôle des vecteurs de maladies comme la malaria dans certains pays tiers. Une vigilance constante est nécessaire pour détecter des pics de contaminations sporadiques.

Le Comité scientifique recommande d'effectuer des analyses sur les produits importés des pays tiers.

3.12. Hexachlorobenzène (HCB)

L'hexachlorobenzène (HCB) est un hydrocarbure aromatique chloré qui a été utilisé comme fongicide et comme composé chimique industriel.

3.12.1. Cancérogénicité et génotoxicité

L'hexachlorobenzène (HCB) provoque des tumeurs cellulaires hépatiques chez les souris, les rats et les hamsters et des tumeurs tubulaires rénales chez les rats de chaque sexe. Après administration périnatale à des rats, l'incidence d'adénomes parathyroïdiens a augmenté chez les mâles et l'incidence de phéochromocytomes surrénaux a augmenté chez les femelles. Chez les hamsters, il provoque aussi des hépatomes du foie, hémangioendothéliomes et adénomes folliculaires des cellules de la thyroïde. Dans plusieurs études dans lesquelles il a été donné avec d'autres composés, l'hexachlorobenzène promouvait la cancérogénèse hépatique chez les souris et les rats. Des tumeurs rénales chez les rats mâles semblent - au moins en partie - être le résultat d'une néphropathie liée à la formation de gouttelettes hyalines, un mode d'action qui n'est pas considéré comme pertinent pour l'homme (Bouthillier et al., 1991). Des tumeurs thyroïdiennes chez les rats pourraient être causées par les effets hypothyroïdiens du HCB suivis par une stimulation de TSH par la glande thyroïde. Les hépatomes chez le rat peuvent résulter de l'induction enzymatique, l'accumulation de fer, les dommages oxydatifs et les réactions hyperplasiques à l'HCB. Par ailleurs, des études mécanistiques traitant de la pertinence pour l'homme des types de tumeurs induites par l'HCB n'ont pas été identifiés (IARC, 2001b; EFSA, 2006b).

L'hexachlorobenzène a été classé par l'IARC (2001b) dans le groupe 2B (peut être cancérigène pour l'homme).

Le nombre d'études sur l'évaluation de la génotoxicité de HCB est limité, mais en général, elles montrent une absence de preuve de mutagénicité, de dommages chromosomiques ou réparation non programmée de l'ADN. Seulement dans un petit nombre d'études sur les bactéries et les levures, l'HCB a montré une faible activité mutagène (WHO-ICPS, 1997; IARC, 2001b). Dans une étude (à des doses de 0,1 à 0,56 mM), l'HCB a induit des micronoyaux dans des hépatocytes de rat et humains (EFSA, 2006b).

3.12.2. Valeurs de référence

En 1997, l'International Programme on Chemical Safety (IPCS) a proposé une valeur guide de 0,17 µg/kg pc/jour pour les effets non néoplasiques basée sur une NOAEL pour les effets hépatiques, des modifications ultra-structurales chez le rat et une augmentation de la coproporphyrine urinaire et de l'activité des enzymes hépatiques microsomaux chez les porcs, et en intégrant un facteur d'incertitude de 300 (10 pour la variation interspécifique, 10 pour la variation intra-espèces, et 3 pour la gravité de l'effet).

L'approche pour l'effet néoplasique est basée sur la dose tumorigène 5, ou TD₅ ç.à.d. l'ingestion ou l'exposition associée à une incidence de 5% d'excès de tumeurs dans des études expérimentales chez les animaux. Les valeurs TD₅ varient de 0,81 mg/kg pc/jour pour des nodules hépatiques néoplasiques chez les rats femelles de l'étude de carcinogénicité sur 2 générations à 2,01 mg/kg pc/jour pour les adénomes parathyroïdiens chez les rats mâles (WHO-IPCS, 1997).

L'EFSA (2006b) n'a pas dérivé de valeur guide basée pour la santé pour les composés qui sont à la fois cancérigènes et génotoxiques, mais utilise l'approche marge d'exposition (MOE) qui compare la dose BMDL₁₀ avec les niveaux réels d'exposition.

3.12.3. Exposition et caractérisation des risques

Des études d'alimentation totale, ainsi que des programmes de monitoring du lait maternel effectués dans les différents États membres de l'UE, montrent une baisse considérable de près de 90% de l'exposition à l'HCB au cours des deux dernières décennies (EFSA, 2006b).

Les aliments contenant des graisses animales sont la principale source d'exposition à l'HCB. Les études actuelles indiquent une exposition alimentaire moyenne pour les adultes et les enfants (nourrissons allaités au sein exclus) dans la gamme de 0,1 à 5 ng/kg pc/jour, ce qui est deux à trois ordres de grandeur inférieur à la valeur guide pour la santé de 170 ng/kg pc/jour (EFSA, 2006b).

Fromberg et al. (2011) ont estimé l'exposition alimentaire à l'HCB pour les adultes danois à 1,3 ng/kg pc/jour (moyenne), 1,9 ng/kg pc/jour (P90) et à 2,3 ng/kg pc/jour (P95). L'estimation calculée pour les enfants était de 2,6 ng/kg pc/jour (moyenne), 4,0 ng/kg pc/jour (P90) et de 4,8 ng/kg pc/jour (P95).

La marge entre la dose provoquant une augmentation de 5% au-dessus du seuil pour les tumeurs hépatiques chez le rat (0,81 mg/kg pc) et la plage d'exposition humaine donnée est au dessus de $1,6 - 80 \times 10^5$, ce qui indiquerait une préoccupation faible d'un point de vue de la santé publique (EFSA, 2006b). Le tableau 9 présente l'exposition alimentaire à l'HCB et la MOE calculée pour la population danoise. Les valeurs se trouvent dans la fourchette donnée par l'EFSA (2006b).

Tableau 9: Exposition alimentaire à l'HCB pour les adultes et les enfants (Source: Fromberg et al., 2011) et MOE calculé

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	MOE (TD ₅ : 0.81 mg/kg pc)
Adultes danois - Moyenne	1,3	6,23E+05
Adultes danois - P90	1,9	4,26E+05
Adultes danois - P95	2,3	3,52E+05
Enfants danois - Moyenne	2,6	3,12E+05
Enfants danois - P90	4	2,03E+05
Enfants danois - P95	4,8	1,69E+05

3.12.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer l'hexachlorobenzène dans la classe de priorité 3.

L'hexachlorobenzène n'est pas prioritaire, mais une vigilance constante pour détecter des pics de contaminations sporadiques est nécessaire.

3.13. Hexachlorocyclohexane (HCH) & lindane

L'hexachlorocyclohexane (HCH) technique (α -HCH, β -HCH, δ -HCH) et γ -HCH (lindane) ont été utilisés comme insecticide. Le lindane a également été utilisé pour le traitement médical des humains et des animaux. Le lindane est encore autorisé aux Etats-Unis par la FDA (Food and Drug Administration) pour certains traitements contre les poux.

3.13.1. Cancérogénicité et génotoxicité

α - et β -HCH sont des promoteurs de tumeurs dans le foie de rat. Les HCH ont été classés par l'IARC dans le groupe 2B (peut-être cancérogène) sur base de preuves insuffisantes de cancérogénicité pour l'homme, suffisante (pour le grade technique et l'isomère alpha) et des preuves limitées de cancérogénicité pour les animaux (pour la β -et gamma-HCH) (IARC, 1987a). Dans l'Union européenne, le lindane n'a pas été classé pour la cancérogénicité.

3.13.2. Valeurs de référence

Le JMPR n'a pas établi de DJA pour l'HCH de qualité technique. Par contre, il a établi une DJA de 0,005 mg/kg pc/jour pour le lindane sur base de la NOAEL de 0,47 mg/kg pc/jour, dans l'étude à long terme de toxicité et de cancérogénicité chez le rat en utilisant un facteur d'incertitude de 100 (FAO/WHO, 2002). Une dose de référence aiguë de 0,06 mg/kg pc a également été établie sur base de la NOAEL de 6 mg/kg pc/jour dans l'étude de la neurotoxicité aiguë chez le rat, en utilisant un facteur d'incertitude de 100 (FAO/WHO, 2002). En 1992, Santé Canada a établi une TDI groupe pour tous les isomères du HCH à 0,3 μ g/kg pc (EFSA, 2005c).

3.13.3. Exposition et caractérisation des risques

Fromberg et al. (2011) ont estimé l'exposition alimentaire de α -HCH, β -HCH et lindane pour les adultes danois à 0,6, 0,6, 0,8 ng/kg pc/jour (moyenne), 0,9, 0,9, 1,2 ng/kg pc/jour (P90) et 1,0, 1,0, 1,4 ng/kg pc/jour (P95). L'estimation calculée pour les enfants était de 1,1, 1,1, 1,5 ng/kg pc/jour (moyenne), 1,8, 1,7, 2,4 ng/kg pc/jour (P90) et 2,1, 2,1, 2,7 ng/kg pc/jour (P95).

Le déclin continu de l'exposition aux HCH est également étayé par de nombreuses enquêtes sur le lait maternel provenant de différentes régions du monde (EFSA, 2005c).

Des études menées au Guatemala, Japon, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et aux États-Unis ont rapporté une exposition moyenne journalière inférieure à 0,1% de la DJA (Ahmed, 1999). L'exposition alimentaire de la population danoise au lindane est plus de quatre ordres de grandeur inférieure à la dose journalière tolérable de 5000 ng/kg pc/jour (tableau 10).

Tableau 10: Exposition alimentaire au lindane et pourcentage de la TDI

Population	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	%TDI (5000 ng/kg pc/jour) (FAO/WHO, 2002)
Adultes danois – Moyenne (Fromberg et al., 2011)	0.8	0.02
Adultes danois - P90 (Fromberg et al., 2011)	1.2	0.02
Adultes danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	1.4	0.03
Enfants danois – Moyenne (Fromberg et al., 2011)	1.5	0.03
Enfants danois- P90 (Fromberg et al., 2011)	2.4	0.05
Enfants danois - P95 (Fromberg et al., 2011)	2.7	0.05
République tchèque – Médiane (Ruprich et al., 2003)	6.4	1.13
France- adultes – Moyenne (ANSES, 2011)	1-180	0.02-3.6
France- enfants – Moyenne (ANSES, 2011)	2-240	0.04-4.8

3.13.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer l'hexachlorocyclohexane (y compris le lindane) dans la classe de priorité 3.

Le Comité scientifique recommande d'analyser le lindane dans les produits importés avec une attention particulière pour les fèves de cacao et les produits dérivés.

3.14. Polychlorophénols

Les chlorophénols sont utilisés comme bactéricides, insecticides, herbicides, fongicides, conservateur du bois et comme intermédiaire dans la production de teintures et de produits pharmaceutiques.

3.14.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Il existe des preuves limitées chez l'homme de la cancérogénicité des expositions combinées aux polychlorophénols ou à leurs sels de sodium. Il existe des preuves suggérant une absence de cancérogénicité du 2,4-dichlorophénol chez les animaux de laboratoire. Il n'y a pas suffisamment de preuves chez les animaux d'expérience pour la cancérogénicité du 2,4,5-trichlorophénol (TCP). Il existe des preuves limitées chez les animaux d'expérience pour la cancérogénicité du 2,4,6-trichlorophénol. Il existe des preuves suffisantes chez les animaux de laboratoire pour la cancérogénicité du pentachlorophénol. Les expositions combinées aux polychlorophénols ou leurs sels de sodium sont peut-être cancérogènes pour l'homme (groupe 2B) (IARC, 1999). Il est à noter que la présence de dioxines comme contaminants dans le pentachlorophénol peut avoir un effet confondant (Collins et al, 2006, McLean et al, 2009, Zheng et al, 2009).

3.14.2. Valeurs de référence

L'US EPA a établi une valeur de référence pour les effets non cancérogènes et les effets cancérogènes du pentachlorophénol (PCP).

L'effet prédominant non cancéreux de l'exposition par voie orale subchronique et chronique au PCP est la toxicité hépatique. L'EPA (2010) a établi une LOAEL de 1,5 mg/kg/jour basée sur l'hépatotoxicité chez les chiens (Mecler, 1996) La dose de référence de 0,005 mg/kg/jour pour les effets sur le foie à partir d'une étude de toxicité de 1 an chez le chien beagle (Mecler, 1996) est calculée à partir de la LOAEL par application d'un facteur d'incertitude de 300 qui

se compose d'un facteur de 10 pour la variation intra-espèce, de 10 pour la variation inter-espèce, et 3 pour l'utilisation d'une LOAEL au lieu d'une NOAEL.

Le RIVM suggère une dose journalière tolérable de 3.10^{-3} mg/kg/jour pour l'exposition chronique au 2,4,6-trichlorophénol par voie orale (Baars et al., 2001). Cette valeur a été établie pour le 2,4-dichlorophénol et appliquée à tous les autres chlorophénols (mono, di, tri et tétra) (INERIS, 2005).

Les niveaux d'exposition associés aux effets cancérogènes des chlorophénols ont été rapportés par Demers et al. (2006) et Cooper et Jones (2008). Un système développé par l'US EPA a estimé l'excès de risque de cancer, allant d'un risque de 1 sur 10.000 à 1 sur 10.000.000. Un niveau de risque minimal oral de 0,003 mg/kg/jour serait applicable au trichlorophénol pour une durée d'exposition intermédiaire sur base des profils toxicologiques des chlorophénols mis à jour par l'Agence pour les substances toxiques et les maladies de l'US Department of Health and Human Services (ATSDR, 2007).

3.14.3. Exposition et caractérisation des risques

Le PCP a été détecté dans le sérum, l'urine, les tissus adipeux, et même le liquide séminal de la population générale. Des concentrations dans le sang de 6300 ng/l ont été rapportées par Dirtu et al. (2010) en Belgique en 2000. Koppen et al. (2002) ont rapporté une concentration médiane de 713,37 ng/g graisse dans un échantillon poolé de sérum de femmes (50-65 ans) vivant en Flandre. Bien que des données de contrôle des aliments fassent défaut, l'exposition au 2,4-dichlorophénol par l'ingestion de nourriture devrait être relativement mineure. Les estimations de l'exposition totale au chlorophénol revue par l'OMS (1989) variaient de 2,2 µg/personne/jour en supposant que l'eau contaminée et le poisson étaient les principales sources d'exposition, à environ 10-40 µg/personne/jour en supposant que les pièces intérieures aient été traitées avec un agent conservateur au chlorophénol.

3.14.4 Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer les polychlorophénols dans la classe de priorité 3.

3.15. Toxaphène

Le toxaphène (camphéchloré) a largement été utilisé dans les années 40 comme insecticide sur les cultures et pour contrôler les parasites sur le bétail. Le toxaphène a été l'insecticide le plus largement appliqué aux États-Unis et dans de nombreuses régions du monde. Il a remplacé le DDT comme insecticide majeur dans les années 1970 (EFSA, 2005d). Sa production a été interdite dans l'Union européenne pour toutes les utilisations en 1984. L'utilisation de toxaphène est maintenant abandonnée dans la plupart des pays.

3.15.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Une étude de cas-témoins sur des lymphomes non hodgkinien et une sur les leucémies n'ont pas montré d'augmentation significative du risque associé à l'exposition au toxaphène (IARC, 2001c).

Le toxaphène a été testé pour la cancérogénicité par voie orale dans une étude chez la souris et une étude chez le rat. Il a augmenté l'incidence des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires combinés chez les souris mâles et femelles. Chez le rat, il a produit une augmentation de l'incidence des adénomes et des carcinomes des cellules folliculaires de la thyroïde chez les mâles et les femelles et des adénomes hypophysaires chez les femelles (IARC, 2001c).

Le toxaphène est peut-être cancérogène pour l'homme (groupe 2B) (IARC, 2001c).

Dans l'Union Européenne, le toxaphène a été classé comme Carc. Cat.3; R40 suivant la Directive 67/548/EEC et comme Carc.2 H351 suivant le Règlement CLP (EC) No. 1272/2008.

3.15.2. Valeurs de référence

Santé Canada a établi, en 1995, une TDI de 200 ng/kg pc/jour sur base de la valeur NOAEL (0,2 mg/kg/jour) pour la toxicité hépatique dans une étude de 13 semaines chez les chiens,

en utilisant un facteur d'incertitude de 1000. Brüscheiler et al. (2004) ont dérivé une TDI de 100 ng/kg pc/jour basée sur la NOAEL pour l'immunotoxicité dans une étude de 33 semaines chez les macaques utilisant un facteur d'incertitude de 1000 parce que les humains sont exposés à un mélange différent de camphéchlorure par l'alimentation que le mélange technique utilisé dans l'expérience (EFSA, 2005d).

3.15.3. Exposition et caractérisation des risques

Sur base de données de consommation de poisson (consommation moyenne de poisson entre 9 et 60 g/jour) et les concentrations les plus récentes de camphéchlorure totale dans les produits de la pêche en Europe (concentration moyenne de 20 µg/kg), une exposition journalière moyenne comprise entre 3,5 et 20 ng/kg pc a été estimée pour la Norvège, l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. Des résultats similaires ont été obtenus pour les Pays Bas par le RIVM (2001) en utilisant des niveaux des trois congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 à partir d'une base de données allemande sur les poissons et en supposant que la somme de CHB 26, 50 et 62 s'élève à 25 - 50% des camphéchlorure totaux. Toutefois, pour les grands consommateurs de poissons norvégiens (184 g/jour), l'exposition journalière moyenne estimée de camphéchlorure était de 62 ng/kg pc (EFSA, 2005d). Brüscheiler et al. (2004) ont estimé l'ingestion journalière totale de 25 ng camphéchlorure total/kg pc en reliant les concentrations moyennes de camphéchlorure des échantillons de poissons contaminés en provenance d'Europe et du Canada, des échantillons de lait et de viande de Finlande et des échantillons de denrées alimentaires d'origine végétale en provenance des États-Unis avec un régime européen typique selon le Système de surveillance de l'environnement mondial (GEMS/Food) de l'OMS. Plus de 65% de cette ingestion a été attribuée au poisson. Cependant, il doit être précisé que ces estimations sont entachées d'incertitudes significatives, en particulier dans les aliments d'origine végétale, en raison de l'absence de données représentatives et récentes sur l'occurrence dans les aliments ainsi que de l'imprécision de l'estimation des concentrations totales en camphéchlorure. Par exemple, la contamination au camphéchlorure des poissons a été calculée à partir de la somme de CHB 26, 50 et 62 en multipliant par 4.

Bien qu'entaché de beaucoup d'incertitudes, la plupart des estimations de l'ingestion indiquent une exposition journalière moyenne de camphéchlorure pour les adultes de l'ordre de 1 à 25 ng/kg pc. Pour les grands consommateurs de poissons, des valeurs d'ingestion allant jusqu'à 62 ng camphéchlorure total/kg pc/jour ont été estimées. Les données limitées disponibles en Europe suggèrent une exposition journalière moyenne des congénères camphéchlorure persistants entre 25 et 70 ng/kg pc pour les nourrissons (EFSA, 2005d).

L'exposition alimentaire au toxaphène et le pourcentage de la TDI sont présentés au tableau 11.

Les valeurs d'exposition des grands consommateurs de poisson (de l'ordre de 60 ng/kg pc/jour) sont considérées comme étant sans effets sur la santé, sur base d'une NOAEL de 100 µg/kg pc pour l'immunotoxicité, le paramètre le plus sensible, à partir d'une étude de 33 semaines chez des macaques (EFSA, 2005d).

Tableau 11: Exposition alimentaire au toxaphène et pourcentage de la TDI

Source données d'exposition	Exposition alimentaire (ng/kg pc/jour)	%TDI (100 ng/kg pc/jour) (Brüscheiler et al., 2004)
Europe (EFSA, 2005).	3,5	3,5
Europe (EFSA, 2005).	20	20
Pays-Bas (RIVM, 2001)	3,7	3,7
Pays-Bas (RIVM, 2001)	62	62
Brüscheiler <i>et al.</i> (2004)	25	25
Enfants en bas âge (EFSA, 2005).	25 - 70	25 - 70

3.15.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le toxaphène dans la classe de priorité 2.

Le Comité scientifique recommande de consacrer une attention particulière à la présence de toxaphène dans le poisson étant donné qu'il est recommandé d'augmenter la consommation de poisson.

Substances ayant été évaluées en tant que contaminants de processus de transformations et également considérées comme contaminants environnementaux

3.16. Benzène

Le benzène a déjà été évalué en tant que contaminant de processus de transformation (voir annexe 1 fiche 1.2 de l'avis 09-2010). L'exposition alimentaire de la population adulte belge au benzène à partir de denrées alimentaires prélevées sur le marché belge a récemment été publiée par Vinci et al. (2012).

3.16.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Le benzène est un cancérogène humain (Carc. Cat. 1; R45). Plusieurs études sur des cohortes ont démontré une augmentation de l'incidence de leucémies myéloïdes aiguës et peut-être de leucémies lymphatiques chroniques chez des travailleurs exposés au benzène (WHO, 2003a; CSTEE, 2003). Chez les rongeurs, le benzène a induit des néoplasmes à des sites multiples après exposition orale. Après exposition par inhalation, des souris ont montré des néoplasmes lymphoïdes et des rats, des carcinomes à divers sites. Des limitations dans les études épidémiologiques et dans les données sur des études humaines n'ont pas permis de conclure quant aux effets du benzène sur la fertilité et la reproduction. Dans des études récentes sur des travailleurs dans la pétrochimie, des diminutions du poids moyen à la naissance et des perturbations menstruelles ont été associées à des expositions au benzène. *In vitro*, le benzène n'est pas mutagène dans les tests classiques sur bactéries, mais des résultats positifs ont été observés dans certains tests sur des cellules de mammifères en culture et dans des tests d'aberrations chromosomiques. Chez des travailleurs exposés à de hautes concentrations en benzène, des aberrations chromosomiques de structure et de nombre ont été détectées dans des cellules sanguines périphériques. Dans les études sur animaux, le benzène était mutagène sur cellules somatiques, alors que les résultats sur cellules germinales n'étaient pas concluants. Étant donné que le benzène peut atteindre les gonades et étant donné des preuves d'effet clastogène sur spermatogonies, le benzène doit être considéré comme un mutagène sur cellules germinales. Il est classé en Muta. Cat.2; R46 selon la Directive 67/548/CEE.

3.16.2. Valeurs de référence

Sur base d'études de cancérogénicité réalisées pendant deux ans sur des rats et des souris, Santé Canada (2006) a établi une TDI de 0,36 µg/kg pc par jour pour l'ingestion de benzène via les aliments et les boissons sur base d'une LOAEL de 25 mg/kg pc/jour pour une exposition de 5 jours/semaine chez la souris et d'une LOAEL de 18 mg/kg pc/jour pour une exposition de 7 jours/semaine, avec un facteur d'incertitude de 5000 plus un facteur supplémentaire de 10 du fait d'une exposition au benzène par voies multiples.

Un niveau de risque minimum de 0,5 µg/kg pc/jour a été établi pour l'exposition chronique au benzène par l'US Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2007).

Une BMDL₁₀ de 17,6 mg/kg pc/jour a été dérivée des carcinomes des glandes de Zymbal chez le rat femelle (Smith et al., 2010; Benford et al., 2010). Dans les études animales cet organe apparaît être le seul site commun aux tumeurs chez les rats et les souris, et dans les deux sexes. Bien que les glandes de Zymbal soient un organe spécifique des rongeurs, il y aurait des similitudes métaboliques avec la moelle osseuse humaine.

3.16.3. Exposition et caractérisation des risques

La voie d'exposition principale au benzène est via l'inhalation de l'air (90%), tandis que l'exposition via l'eau de boisson et les aliments serait comparativement négligeable (annexe 1 de l'avis Sci Com 09-2010 - fiche 1.2. Benzène, http://www.favv-afsc.fgov.be/comitescientifique/avis/_documents/Annexe1-fiche1.2.Benzene.pdf; avis Sci Com 21-2006, http://www.favv-afsc.fgov.be/home/com-sci/doc/avis06/AVIS_21-2006.pdf; Vinci et al., 2012).

L'exposition probabiliste (upper bound) moyenne et au P99,5 de la population adulte belge au benzène a été estimée à 0,02 et 0,122 µg/kg pc/jour par Vinci et al. (2012) sur base des concentrations en benzène mesurées dans les denrées alimentaires prélevées sur le marché belge. La présence de benzène dans les arômes n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'exposition. Ces valeurs d'exposition sont inférieures au niveau de risque minimal oral de 0,5 µg/kg pc/jour établie par ATSDR (2007). La marge d'exposition (margin of exposure – MOE) supérieure à 10.000 indique que l'exposition au benzène via l'alimentation présente un faible risque pour la population belge.

Des valeurs de MOE (marge d'exposition) allant de 40.000 à 2.000.000 ont été récemment établies pour l'exposition alimentaire au benzène sur base d'une BMDL₁₀ de 17,6 mg/kg pc/jour (Smith et al., 2010 ; Benford et al, 2010). Bien que des valeurs de MOE supérieures à 10.000 soient considérées comme peu préoccupantes d'un point de vue santé publique (EFSA, 2005), Smith et al. (2010) et Benford et al. (2010) mettent en évidence plusieurs incertitudes liées au calcul des valeurs de MOE. Il s'agit notamment de la difficulté à obtenir des données d'exposition pertinentes, les données de toxicité limitées concernant l'exposition orale, la pertinence des données animales pour l'homme et l'importance de la cohérence et la robustesse de données sur les tumeurs des animaux à travers les espèces.

3.16.4. Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer le benzène dans la classe de priorité 2.

Vinci et al. (2012) recommandent le monitoring du benzène dans les catégories de denrées alimentaires les plus à risque et d'investiguer les sources principales de benzène dans ces denrées alimentaires. Le Comité scientifique recommandait, dans l'avis 09-2010, de réaliser des études complémentaires sur les sources de formation du benzène ou les précurseurs alternatifs dans les denrées alimentaires.

Sur base de l'étude de l'Institut de Santé Publique et de l'avis 21-2006 (http://www.favv-afsc.fgov.be/home/com-sci/doc/avis06/AVIS_21-2006.pdf), le Comité scientifique recommande de planifier des analyses de benzène dans les arômes, les denrées alimentaires contenant des arômes ainsi que dans les denrées alimentaires transformées, comme le poisson et la viande fumés ou stérilisés dans des récipients fermés et les céréales pour petit déjeuner.

Sur base des données de la littérature concernant l'exposition au benzène par inhalation de l'air, il est supposé que la marge pour une exposition additionnelle au benzène est faible en Belgique. C'est pourquoi, il est recommandé de réaliser une évaluation des risques cumulatifs agrégés au benzène en tenant compte de l'inhalation de l'air (intérieur et extérieur).

3.17. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été évalués en tant que contaminants de processus de transformation (voir annexe 1 fiche 1.10 de l'avis 09-2010). Ce sont également des polluants environnementaux.

3.17.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Selon le SCF (2002), il existe des preuves claires de mutagénicité/génotoxicité *in vivo* pour le benzo[a]pyrène (BaP), le dibenzo[a,h]pyrène, le cyclopenta[cd]pyrène, le dibenz[a,h]anthracène, le benz[a]anthracène, le benzo[b]fluoranthène, le benzo[j]fluoranthène, le benzo[k]fluoranthène, le dibenzo[a,h]pyrène, le dibenzo[a,l]pyrène, le

chrysène, indeno[1,2,3-*cd*]pyrène, le 5-methylchrysène, le 3 dibenzo[*a,e*]pyrène et le benzo[*ghi*]perylène. A l'exception du benzo[*ghi*]perylène, il a également été prouvé, au moyen d'essais sur animaux, que ces HAP possédaient des propriétés cancérigènes. Lors d'une ré-évaluation par le JECFA, il a été décidé que ces HAP étaient clairement génotoxiques et cancérigènes, à l'exception du benzo[*ghi*]perylène et du cyclopenta[*cd*]pyrène. L'antracène, le benzo[*a*]fluorène, la naphthalène et le pyrène ne sont pas génotoxiques non plus.

Dans la plupart des études, le site de développement des tumeurs est lié à la voie d'administration (ex: tumeurs gastriques après administration orale). Des tumeurs au niveau d'autres sites que le site d'administration ont toutefois aussi été observées. Le BaP administré par voie orale a induit des tumeurs au niveau du tractus gastro-intestinal, du foie, des poumons et des glandes mammaires chez les rats et les souris (EFSA, 2008).

Le BaP serait le HAP le plus toxique. Après absorption dans l'organisme, le BaP est transformé en diolépoxydes, qui causent des modifications génétiques au niveau de l'ADN et de l'ARN.

3.17.2 Valeurs de référence

L'effet critique des HAP est la cancérigénicité. Etant donné que certains sont génotoxiques, il n'est pas possible de présumer un mécanisme avec seuil. Le JECFA, en 2005, a décidé d'appliquer une approche par substitution pour l'évaluation du risque, dans laquelle le B(a)P était utilisé comme marqueur d'exposition et d'effets de 13 HAP cancérigènes et génotoxiques. Sur base de l'étude de cancérigénicité chez la souris impliquant l'administration orale de mélanges d'HAP génotoxiques et cancérigènes représentatifs de ceux présents dans l'alimentation, une BMDL₁₀ équivalente à 100 µg B(a)P/kg pc/jour a été dérivée pour les HAP dans la nourriture (extrait fiche 1.10 annexe 1 avis 09-2010).

Le groupe de travail CONTAM de l'EFSA a calculé des valeurs BMDL₁₀ de 70 µg B(a)P/kg pc/jour pour le BaP, de 170 µg/kg pc/jour pour la somme de BaP et de chrysène (= «HAP2»), de 340 µg/kg pc/jour pour la somme de BaP, chrysène, benz[*a*]antracène et benzo[*b*]fluoranthène (= «HAP4») et de 490 µg/kg pc/jour pour la somme de BaP, benz[*a*]antracène, benzo[*b*]fluoranthène, benzo[*k*]fluoranthène, benzo[*ghi*]perylène, chrysène, dibenz[*a, h*]antracène et indeno[1,2,3-*cd*]pyrène (= «HAP8»).

3.17.3. Exposition et caractérisation des risques

L'exposition aux HAP ainsi que la MOE associée, calculés pour le consommateur belge et européen, pour le BaP, pour la somme du BaP et du chrysène (= «HAP2»), pour la somme du BaP, du chrysène, du benz[*a*]antracène et du benzo[*b*]fluoranthène (= «HAP4»), et pour la somme de BaP, benz[*a*]antracène, benzo[*b*]fluoranthène, benzo[*k*]fluoranthène, benzo[*ghi*]perylène, chrysène, dibenz[*a, h*]antracène et indeno[1,2,3-*cd*]pyrène (= «HAP8»), sont présentés au tableau 12 pour une consommation moyenne et une consommation fréquente. Les céréales et produits céréaliers, ainsi que le poisson et les produits de poisson, contribuent le plus à l'exposition via l'alimentation.

Tableau 12. Exposition chronique aux BaP, HAP2, HAP4 et HAP8 via l'alimentation (ng/jour) et la MOE associée (extrait avis 09-2010 - source: EFSA, 2008)

	Exposition moyenne ^a				Exposition élevée ^b			
	BaP	HAP2	HAP4	HAP8	BaP	HAP2	HAP4	HAP8
Belgique	232	637	1158	1732	393	1101	2108	3138
UE ^c	235	641	1168	1729	389	1077	2068	3078
<i>BMDL₁₀</i>	0,07	0,17	0,34	0,49	0,07	0,17	0,34	0,49
<i>MOE</i>	17900	15900	17500	17000	10800	9500	9900	9600

^a population globale

^b somme de P97,5 pour les produits céréaliers + produits de poisson (consommateur uniquement) et l'exposition moyenne (population globale)

^c sur base de la médiane de la consommation moyenne des Etats membres individuellement

note : tous les résultats < LOD/LOQ ont été remplacés par la LOD/LOQ (résultats 2005-2007) ; en ce qui concerne le café, la concentration a été divisée par 18 et multipliée par 26% pour porter en compte respectivement la conversion solide- liquide et le ratio de transfert.

Les résultats qui ont été obtenus dans l'évaluation de l'EFSA correspondent, pour le consommateur moyen, à une MOE de 17.900 pour le BaP, de 15.900 pour le HAP2, de 17.500 pour le HAP4 et de 17.000 pour le HAP8. En cas de consommation fréquente, les valeurs MOE atteignent respectivement 10.800, 9.500, 9.900 et 9.600 (tableau 12). Ces MOE impliquent un risque limité en cas de consommation moyenne, mais un risque potentiel pour la santé publique en cas de consommation fréquente des aliments concernés.

3.17.4 Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer les HAP dans la classe de priorité 2.

Les lacunes dans les connaissances présentées dans l'avis 09-2010 pour les HAP sont le manque de données toxicologiques pour les HAP individuellement, ainsi que de données relatives à la cancérogénicité orale pour les mélanges de HAP pertinents au niveau de l'exposition via l'alimentation. Par ailleurs, il existe plus spécifiquement un besoin de données complémentaires concernant la fréquence d'apparition et la cancérogénicité du benzo[c]fluorène (EFSA, 2008).

3.18. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques nitrés (Nitro-HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques nitrés (nitro-HAP) sont à la fois des contaminants liés aux processus de transformation et des contaminants environnementaux. Ils ont été évalués dans l'avis 09-2010 (fiche 1.8- annexe 1).

3.18.1. Cancérogénicité et génotoxicité

Les nitro-HAP sont cancérogènes chez les animaux de laboratoire; en dehors des effets locaux au site d'injection, les nitro-HAP induisent principalement des tumeurs systémiques dans les glandes mammaires, le poumon, le foie et le système hématopoïétique. Les nitro-HAP requièrent une activation métabolique pour exercer leur activité cancérogène, dont une nitroréduction, une N-acétylation et une oxydation du cycle aromatique (WHO, 2003b).

Les nitro-HAP sont des mutagènes puissants dans les tests de mutagénicité sur bactéries (essai de mutation reverse sur *S. typhimurium*). Ils sont génotoxiques *in vitro* dans les tests sur cellules de mammifères et une majorité le sont également *in vivo* (d'autres donnant des résultats inconsistants ou négatifs *in vivo*) (WHO, 2003b).

3.18.2. Exposition et caractérisation des risques

Les teneurs en nitro-HAP dans les denrées alimentaires sont en général inférieures à 5 µg/kg, à l'exception des herbes aromatiques, des aliments fumés, de certains thés et des cacahuètes. Les nitro-HAP détectés dans les fruits et légumes sont probablement la conséquence de la pollution atmosphérique. L'ingestion journalière de nitro-HAP est négligeable en comparaison avec l'ingestion de HAP (WHO, 2003b).

3.18.3 Recommandations

Le Comité scientifique recommande de classer les nitro-HAP dans la classe de priorité 3.

4. Conclusions et recommandations

Cet avis aborde le risque des contaminants cancérigènes et/ou génotoxiques environnementaux présents dans les denrées alimentaires.

4.1 Classification

La classification des contaminants environnementaux étudiés est présentée ci-dessous. Le critère principal de classification est la valeur de la MOE ou le pourcentage de la TDI. Le Comité scientifique a également pris en compte d'autres effets que la cancérigénicité et/ou la génotoxicité (ex. effet perturbateur endocrinien) pour la classification. L'annexe 2 présente, sous forme de tableau résumé, la classification IARC, des données toxicologiques, l'exposition et la caractérisation des risques pour chaque contaminant étudié.

Première priorité (préoccupation élevée) ('HIGH CONCERN'): Arsenic, plomb

Deuxième priorité (préoccupation moyenne) ('MEDIUM CONCERN'): Benzène, cadmium, méthylmercure, dioxines & PCB DL, PCB NDL, HAP, toxaphène.

Troisième priorité (préoccupation faible) ('LOW CONCERN'): 2-nitroanisole, PBB, nitro-HAP, Chlordane, heptachlore, DDT et métabolites, hexachlorobenzène (HCB), HCH (lindane), polychlorophénols et leurs sels.

Vu les faibles valeurs de MOE pour l'arsenic et le plomb, et même si le paramètre de toxicité concerné n'est pas toujours la cancérigénicité, le Comité scientifique considère ces 2 composés comme préoccupants pour la sécurité alimentaire et prioritaires pour prendre des mesures afin de diminuer l'exposition.

Le Comité scientifique a classé en deuxième priorité le benzène, le cadmium, le méthylmercure, les dioxines & PCB DL, les PCB NDL, les HAP et le toxaphène.

Les concentrations en benzène retrouvées dans les denrées alimentaires présentent un risque faible pour la population belge. Cependant, l'exposition via l'inhalation de l'air est plus importante et l'exposition cumulée pourrait constituer un risque.

Vu le niveau d'exposition estimé entre 7 et 56% de la PTWI, le méthylmercure a été classé en deuxième priorité.

Le Comité scientifique a accordé la deuxième priorité aux dioxines & PCB DL étant donné que le pourcentage de la TWI pour la population belge est estimé entre 36 et 68,5%. L'exposition de la population générale est donc relativement faible mais, cependant, il peut toujours y avoir un incident. De plus, les dioxines et PCB DL sont des perturbateurs endocriniens et c'est pourquoi le niveau d'exposition doit rester le plus bas possible.

La caractérisation des risques des PCB NDL est difficile étant donné qu'il n'y a pas de valeurs de référence.

Bien que le toxaphène soit classé dans le groupe 3 du système de classification EU de la cancérigénicité, le Comité scientifique a accordé la deuxième priorité car les niveaux d'exposition au toxaphène rapportés sont assez élevés (de 3 à 70% de la TDI). De plus, cette substance est un perturbateur endocrinien.

Le Comité scientifique a classé en troisième priorité le 2-nitroanisole, PBB, nitro-HAP, chlordane, heptachlore, DDT et métabolites, hexachlorobenzène, HCH (lindane), polychlorophénols et leurs sels. Ces composés sont classés dans le groupe 2B par l'IARC (peut-être cancérigène). Les niveaux d'exposition par rapport aux valeurs de référence sont faibles pour ces composés (MOE élevé 10^5 , % TDI <15%).

Le lindane n'est pas classé dans le système de classification EU de la cancérigénicité.

Le 2-nitroanisole est classé dans le groupe 2 du système de classification EU de la cancérigénicité. Les données d'exposition manquent pour cette substance.

4.2 Identification des lacunes dans les connaissances scientifiques

Lors de l'étude des contaminants environnementaux, le Comité scientifique a identifié des lacunes dans les connaissances scientifiques. Il estime que, pour affiner l'évaluation des risques, des données sur la présence et sur la biodisponibilité des différentes formes de l'arsenic dans les denrées alimentaires sont nécessaires ainsi que des données plus précises sur la relation dose-réponse pour les effets possibles sur la santé. Des données sont également nécessaires sur la présence du 2-nitroanisole dans les denrées alimentaires pour estimer l'exposition et caractériser les risques et concernant la fréquence d'apparition et la cancérogénicité du benzo[*c*]fluorène.

4.3. Recommandations

4.3.1. Recommandations pour l'AFSCA

Le Comité scientifique recommande de prendre des mesures pour diminuer l'exposition à l'arsenic inorganique, au cadmium et au plomb.

Le Comité scientifique recommande d'accorder une attention particulière au contrôle du méthylmercure dans les poissons prédateurs (espadon, thon, anguilles).

Le Comité scientifique recommande de porter attention à la présence de 2-nitroanisole dans l'eau.

Bien que ces dernières années une diminution marquée de l'exposition aux dioxines, PCB DL et PCB NDL soit observée, il est important de maintenir les efforts pour diminuer l'exposition. De plus, des analyses sont nécessaires pour la détection de contaminations accidentelles.

Une vigilance constante est nécessaire pour détecter des pics de contaminations sporadiques de pesticides organochlorés.

Le Comité scientifique recommande spécifiquement d'analyser le lindane dans les fèves de cacao et les produits dérivés, le DDT dans les produits importés des pays tiers et le toxaphène dans le poisson.

Sur base de l'étude de l'Institut de Santé Publique et de l'avis 21-2006 (http://www.favv-afsc.fgov.be/home/com-sci/doc/avis06/AVIS_21-2006.pdf), le Comité scientifique recommande de planifier des analyses de benzène dans les arômes, les denrées alimentaires contenant des arômes ainsi que dans les denrées alimentaires transformées, comme le poisson et la viande fumés ou stérilisés dans des récipients fermés et les céréales pour petit déjeuner.

Bien que les composés du groupe 3 soient considérés comme peu préoccupants pour la sécurité alimentaire (niveau d'exposition faible), le Comité scientifique recommande de maintenir les efforts pour réduire les teneurs dans les denrées alimentaires.

4.3.2. Recommandations pour la recherche

Le Comité scientifique recommande de développer et d'implémenter des méthodes d'analyses pour la spéciation de l'arsenic (détermination de l'As inorganique) et du mercure dans les analyses de routine des denrées alimentaires.

Le Comité scientifique recommande de réaliser une évaluation des risques agrégés au benzène en tenant compte de l'inhalation de l'air (intérieur et extérieur).

4.4. Remarques

Une distinction doit être faite entre, d'une part, le classement général des contaminants environnementaux suivant la priorité et, d'autre part, les recommandations spécifiques vers certains produits et composés qui ne se trouvent généralement pas en première priorité mais qui nécessitent d'être davantage analysés.

Pour le Comité scientifique,

Le Président,

Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert

Bruxelles, le 18/01/2013

Références

- Åkesson A., Julin B., Wolk A. 2008. Long-term dietary cadmium intake and postmenopausal endometrial cancer incidence: a population-based prospective cohort study. *Cancer Research*, 68 (15), 6435-6441.
- ANSES. 2011. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2) Tome 2 Résidus de pesticides, additifs, acrylamide, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Rapport d'expertise.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 1997. Chlordane. In ATSDRs Toxicological Profiles on CD-ROM [CD-ROM]; Lewis Publishers: Boca Raton, FL, 1997.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2000. Toxicological profile for polychlorinated biphenyls (PCBs). Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2002. Toxicological Profile for DDT, DDE and DDD. <http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp35.html>.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2004. Toxicological profile for polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers. U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. September 2004.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 2007. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) Priority List of Hazardous Substances.
- Baars A.J., Theelen R.M.C., Janssen P.J.C.M., Hesse J.M., van Apeldoorn M.E., Meijerink M.C.M., Verdam L., Zeilmaker M.J., 2001. Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels RIVM, Rijnsinstituut voor volksgezondheid en milieu. Report 711 701 025.
- Benford D., Bolger P M., Carthew P., Coulet M., DiNovi M., Leblanc J.-C., Renwick A. G., Setzer W., Schlatter J., Smith B., Slob W., Williams G., Wildemann T. 2010. Application of the Margin of Exposure (MOE) approach to substances in food that are genotoxic and carcinogenic. *Food and Chemical Toxicology*, 48, S2–S24.
- Bernard A., Broeckaert F., De Poorter G., De Cock A., Hermans C., Saegerman C., Houins G. 2002. The Belgian PCB/dioxin incident: analysis of the food chain contamination and health risk evaluation. *Environmental Research*, 88(1), 1-18.
- BfR. 2009. Cadmium: New challenge for food safety ? BfR status seminar on cadmium in the food chain.
- Brüschweiler B.J., Spriano D., Schlatter J. 2004. Gesundheitliche Risikobewertung der Toxaphen-Rückstände in Lebensmitteln. *Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchung und Hygiene*, 95, 162-189.
- Campbell T.C., Chen J., Liu C., Li J., Parpia B. 1990. Nonassociation of aflatoxin with primary liver cancer in a cross-sectional ecological survey in the People's Republic of China. *Cancer Research*, 50, 6882-6893.
- Collins J. J., Budinsky R. A., Burns C. J., Lamparski L. L., Carson M. L., Martin G. D., Wilken M. 2006. Serum dioxin levels in former chlorophenol workers. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*, 16, 76–84
- de Winter-Sorkina R., Bakker M.I., van Donkersgoed G., van Klaveren J.D. 2003. Dietary intake of heavy metals (cadmium, lead and mercury) by the Dutch population. RIVM report 320103001.
- Dirtu A.C., Jaspers V.L.B., Cernat R., Neels H., Covaci A. 2010. Distribution of PCBs, their hydroxylated metabolites, and other phenolic contaminants in human serum from two European countries. *Environmental Science and Technology*, 44, 2876–2883.
- Dybing E., Sanner T., Roelfzema H., Kroese D., Tennant R.W. 1997. T25: A simplified carcinogenic potency index: Description of the system and study of correlations between carcinogenic potency and species/site specificity and mutagenicity. *Pharmacology and Toxicology*, 80, 272-279.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2005a. Opinion of the Scientific Committee on a request from EFSA related to a harmonised approach for risk assessment of substances which are both genotoxic and carcinogenic (Request No EFSA-Q-2004-020). *The EFSA Journal* 280, 1-31.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2005b. Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on a request from the commission related to the presence

- of non dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCB) in feed and food. The EFSA Journal, 284, 1-137.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2005c. Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on request from the Commission related to gamma-HCH and other hexachlorocyclohexanes as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal, 250, 1-39.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2005d. Opinion of the Scientific panel on contaminants in the food chain on a request from the Commission related to camphechlor as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal, 179, 1-39.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2006a. Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain on a request from the commission related to DDT as an undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal, 433, 1-69.
- EFSA(European Food Safety Authority). 2006b. Opinion of the Scientific panel on contaminants in the food chain on request from the Commission related to hexachlorobenzene as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal, 402, 1-49.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2007a. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on chlordane as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal, 582, 1-52.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2007b. Opinion of the Scientific panel on Contaminant in the food chain on a request from the European Commission related to heptachlor as an undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal, 478, 1-48.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons in food. Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. (Question No EFSA-Q-2007-136). The EFSA Journal, 724, 1-114.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2009a. Scientific Opinion on Arsenic in Food. The EFSA Journal, 7(10),1-351.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2009b. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food. The EFSA Journal, 980, 1-139.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2010a. Scientific Opinion on Lead in Food. The EFSA Journal, 8(4),1570.[147pp.] doi :10.2903/j.efsa.2010.1570. Available online : [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1570.pdf). <http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1570.pdf>.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2010b. Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food. The EFSA Journal, 8(10),1789. [151 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789. Available online: www.efsa.europa.eu.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2010c. Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed. The EFSA Journal, 8(7),1701. [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1701. Available online: www.efsa.europa.eu.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2011a. Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium. The EFSA Journal, 9(2):1975. [19 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Available online: <http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm>.
- EFSA (European Food Safety Authority). 2011b European Food Safety Authority; Comparison of the Approaches Taken by EFSA and JECFA to Establish a HBGV for Cadmium. EFSA Journal 2011; 9(2), 2006. [28pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2006. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
- EPA (US Environmental Protection Agency). 1996. PCBs: Cancer Dose-Response Assessment and Application to Environmental Mixtures. EPA/600/P-96/001F. <http://www.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pubs/pubs/pcb.pdf>
- EPA (U.S. Environmental Protection Agency), 2010. Toxicological review of pentachlorophenol. In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS). EPA/635/R-09/004F. www.epa.gov/iris Washington, DC.
- Falandysz J. 2003. The use amount of chlordane, heptachlor and heptachlor epoxide in Poland. Article in Polish. Rocznik Panstw Zakl Hig 54(1), 49-64.
- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). 1995. Pesticide residues in food — 1994. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and WHO Toxicological and Environmental Core Assessment Groups. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO Plant Production and Protection Paper 127).

- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). 2001. Pesticide residues in food - 2000. Evaluations. Part II — Toxicology. Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. <http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v00pr03.htm>.
- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). 2002. Pesticide residues in food, Lindane, pp 181-186. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues. Rome, Italy 16-25 September 2002.
- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). 2006. Evaluation of certain food additives and contaminants. Sixty-seventh report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO technical report series; no. 940.
- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). 2011a. Evaluation of certain contaminants in food. Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives WHO Technical Report Series 959.
- FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization), 2011b. Evaluation of certain contaminants in food. Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives WHO Technical Report Series; no. 959 http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_959_eng.pdf
- Forsyth D.S., Casey V., Dabeka R.W., McKenzie A. 2004. Methylmercury levels in predatory fish species marketed in Canada. *Food Additives and Contaminants*, 21(9), 849-856.
- Fromberg A., Granby K., Højgård A., Fagt S., Larsen J.C. 2011. Estimation of dietary intake of PCB and organochlorine pesticides for children and adults. *Food Chemistry*, 125, 1179–1187.
- FSA (Food Standards Agency), 2009. Survey on measurement of the concentrations of metals and other elements from the 2006 UK total diet study. Food Survey Information Sheet01/09. 45 pp. <http://www.food.gov.uk/science/surveillance/fsisbranch2009/survey0109>.
- Fu H., Boffetta P. 1995. Cancer and occupational exposure to inorganic lead compounds: a meta-analysis of published data. *Occupational and Environmental Medicine*, 52(2), 73-81.
- Gezondheidsraad, 2008. Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity of 2-Nitroanisole. Health Council of the Netherlands. No. 2008/02OSH, The Hague, April 1, 2008.
- Gosciny S., Hanot V., Van Den Bergh M.-A., Cimenci O., Vandevijvere S., Van Loco J. 2012. Dietary intake of indicator PCBs by the Belgian adult population. Institut scientifique de Santé Publique, Animal, Plant and Food Directorate –General (DG4) of the Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment. -DRAFT
- Health Canada. 2006. Health Risk assessment – Benzene in beverages. http://www.hcsc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/food-aliment/benzene/benzene_hra-ers-eng.php.
- HSDB. 2009. Hazardous Substances Data Bank. National Library of Medicine. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB> and search on CAS number. Last accessed: 2/19/09.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1986. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 41: Some halogenated hydrocarbons and pesticide exposures. World Health Organization, Lyon, France, 261-292.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1987a. IARC monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans, Suppl. 7, Overall Evaluations of Carcinogenicity: An updating of IARC Monographs Volumes 1 to 42, Lyon, France.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1987b. Polychlorinated biphenyls. [1336-36-3]. Vol. 18, Suppl. 7.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1991. Occupational exposures in insecticide application, and some pesticides. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, vol 53, 440 pp. Lyon, France.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1993. Beryllium, Cadmium, Mercury and Exposures in the Glass Manufacturing Industry. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, vol. 58. Lyon, France. 444 pp. <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol58/volume58.pdf>.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1996. 2-Nitroanisole. In Printing Processes and Printing Inks, Carbon Black and Some Nitro Compounds. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, vol 65. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. pp. 369-380. Available at: <http://monographs.iarc.fr/index.php>

- IARC (International Agency for Research on Cancer). 1999. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol 53, Lyon, France.
- IARC (International Agency on Research on Cancer). 2001a. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Chlordane and heptachlor. 79: 411-419. Lyon, France.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 2001b. Hexachlorobenzene. Summaries and Evaluations 79: 493. <http://www.inchem.org/documents/iarc/vol79/79-13.html>
- IARC (International Agency on Research on Cancer). 2001c. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Toxaphene. 79: P.569. Lyon, France.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 2006. Inorganic and Organic Lead Compounds - Summary of Data Reported and Evaluation . IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 87.
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 2010. A review of human carcinogens. C. Metals, arsenic, dusts and fibres. Lyon, International Agency for Research on Cancer (IARC Monographs 100) (in press).
- Ibarluzea J. M., Fernández M. F., Santa-Marina L., Olea-Serrano M. F., Rivas A. M. Aurrekoetxea J. J. Expósito J., Lorenzo M., Torné P., Villalobos M., Pedraza V., Sasco A. J., Olea N. 2004. Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens. *Cancer causes and Control*, 15, 591-600.
- INERIS, 2005. 2,4,6-TRICHLOROPHENOL ; Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, INERIS–DRC-01-25590 01DR034.doc.
- JECFA (Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives). 2002. Polychlorinated dibenzodioxins, polychlorinated dibenzofurans, and coplanar polychlorinated biphenyls. WHO Food Additives Series 48. WHO, Geneva,. Available at <http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v48je20.htm>.
- JECFA (Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives). 2005. Summary and conclusions of the sixty-fourth meeting of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Rome, 8-17 February 2005. http://www.who.int/ipcs/food/jecfa/summaries/summary_report_64_final.pdf
- Kellen E., Zeegers M.P., Hond E.D., Buntinx F. 2007. Blood cadmium may be associated with bladder carcinogenesis: the Belgian case-control study on bladder cancer. *Cancer Detection and Prevention*, 31 (1), 77-82.
- Koppen G. Covaci A., Van Cleuvenbergen R., Schepens P., Winneke G., Nelen V., van Larebeke N., Vlietinck R., Schoeters G. 2002. Persistent organochlorine pollutants in human serum of 50-65 years old women in the Flanders Environmental and health study (FLEHS). Part 1: Concentrations and regional differences. *Chemosphere* 48 (8), 811-825.
- Larsen E.H., Andersen N.L., Møller A., Petersen A., Mortensen G.K., Petersen J. 2002. Monitoring the content and intake of trace elements from food in Denmark. *Food Additives and Contaminants* 19, 33–46.
- Lauwerys R., Haufroid V., Hoet P., Lison D., 2007. Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles, 5e édition, Masson, Paris.
- Llerna JJ., Abad E., Caixach J., Rivera J. A. 2001. New Episode of PCDD/PCDFs Feed Contamination in Europe: The Choline Chloride. *Organohalogen Compounds*, 51, 283-286.
- Malisch R. 2000. Increase of the PCDD/F-contamination of milk, butter, and meat samples by use of contaminated citrus pulp. *Chemosphere*, 40, 1041-1053.
- McElroy J.A., Shafer M.M., Trentham-Dietz A., Hampton J.M., Newcomb P.A. 2006. Cadmium exposure and breast cancer risk. *Journal of the National Cancer Institute* 98 (12), 869-873.
- McLean D., Eng A., Walls C., Dryson E., Harawira J., Cheng S., Wong K. C., Marnettje A., Gray M., Shoemack P., Smith A., Pearce N. 2009. Serum dioxin levels in former New Zealand sawmill workers twenty years after exposure to pentachlorophenol (PCP) ceased. *Chemosphere*, 74, 962–967.
- Nawrot T., Plusquin M., Hogervorst J., Roels H.A., Celis H., Thijs L., Vangronsveld J., Van Hecke E., Staessen J.A. 2006. Environmental exposure to cadmium and risk of cancer: a prospective population-based study. *Lancet Oncology*, 7 (2), 119-126.

- NTP (National Toxicology Program). 1993. Toxicology and Carcinogenesis Studies of o-Nitroanisole (CAS No. 91-23-6) in F344 Rats and B6C3F1 Mice (Feed Studies). NTP Technical Report Series no. 416, NIH Publication no. 93-3147. Research Triangle Park, NC: National Toxicology Program. 482 pp.
- NTP (National Toxicology Program). 2011. Report on Carcinogens. Twelfth Edition U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service.
- Ruprich, J. 2006. Heptachlor epoxide dietary exposure in the Czech Republic 1996-2004/5. <http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds05c/CHEMON/org/HEPTA.pdf>.
- Saegerman C., Berkvens D., Boelart F., Speybroeck N., Van Vlanderen I., Lomba M., Ermans A., Biront P., Broeckaert F., De Cock A., Mohimont L., Demont S., De Poorter G., Torfs B., Robijns J-M., Monfort V., Vermeersch J-P., Lengelé L., Bernard A. 2002. Detection of polychlorinated biphenyls and dioxins in Belgian cattle and estimate of the maximal potential exposure in humans through diets of bovine origin. *Journal of Toxicological environmental Health*, 65 (18), 1289-1305.
- SCF (Scientific Committee on food). 2001. Opinion of the Scientific Committee on food on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food adopted on 30 May. Update based on new scientific information available since the Persistent Organochlorine Pollutants, Dioxins and Polychlorinated Biphenyls adoption of the SCF opinion of 22 November 2000. European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General, 2001.
- SCF (Scientific Committee on food). 2002. Opinion of the Scientific Committee on Food on the risks to human health of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in food. (SCF/CS/CNTM/PAH/29 Final), 4 December 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf
- Sci Com, 2009a. Avis Sci Com 35-2009 Estimation de l'exposition alimentaire au cadmium par la population Belge (dossier Sci Com N°2009/13). http://www.favv-afsc.fgov.be/comitescientifique/avis/_documents/AVIS35-2009_FR_DOSSIER2009-13_000.pdf
- Sci Com, 2009b. Avis 36-2009 Estimation de l'exposition au plomb par la population belge (dossier Sci Com N°2009/14). http://www.favv-afsc.fgov.be/comitescientifique/avis/_documents/AVIS36-2009_FR_DOSSIER2009-14_000.pdf
- SCOOP. 2004. Reports on tasks for scientific cooperation. Task 3.2. 11. Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member states. European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection, March 2004. Available: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf. Accessed: 30 November 2006.
- Sioen, 2007. The nutritional-toxicological conflict related to seafood consumption. Thesis Faculty of Medicine and Health Science, Department of Public Health, Universiteit Gent
- Smith B., Cadby P., DiNovi, M. & Setzer W. 2010. Application of the Margin of Exposure (MOE) approach to substances in food that are genotoxic and carcinogenic. Example: Benzene (CAS No. 71-43-2). *Food and Chemical Toxicology* 48, S49-S56.
- SPECAS, 2010. Project RF 6205 (SPECAS) Speciatie van arseen in vis en andere voedingswaren- Eindverslag Contractueel onderzoek 1/02/2009 – 31/07/2010.
- Steenland K., Boffetta P. 2000. Lead and cancer in humans: where are we now? *American Journal of Industrial Medicine*, 38(3), 295-9.
- van Larebeke N., Hens L., Schepens P., Covaci A., Baeyens J., Everaert K., Bernheim J. L., Vlietinck R., De Poorter G. 2001. The Belgian PCB and dioxin incident of January-June 1999: exposure data and potential impact on health. *Environmental Health Perspectives*, 109(3), 265-273.
- Verougstraete V., Lison D., Hotz P., 2003. Cadmium, lung and prostate cancer: a systematic review of recent epidemiological data. *Journal of Toxicology and Environmental Health* 6, 227-55.
- Vinci R. M., Jacxsens L., Van Loco J., Matsiko E., Lachat C., de Schaezen T., Canfyn M., Van Overmeire I., Kolsteren P., De Meulenaer .2012. Assessment of human exposure to benzene through foods from the Belgian market. *Chemosphere*, 88, 1001-1007.
- Vrijens B., De Henauw S., Dewettinck K., Talloen W., Goeyens L., De Backer G., Willems J.L. 2002. Probabilistic intake assessment and body burden estimation of dioxin-like

- substances in background conditions and during a short food contamination episode. *Food Additives and Contaminants*, 19, 687–700
- Vromman V., Waegeneers N., Cornelis C., De Boosere I., Van Holderbeke M., Vinkx C., Smolders E., Huyghebaert A., Pussemier L. 2010. Dietary cadmium intake by the Belgian adult population. *Food additives & Contaminants: Part A*, 27(12), 1665-1673.
- WHO (World Health Organization). 1989. Environmental Health Criteria 93. Chlorophenols other than pentachlorophenol. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
- WHO (World Health Organization). 1994. International Programme on Chemical Safety (IPCS). Environmental Health Criteria 152. Polybrominated biphenyls. WHO, Geneva.
- WHO-IPCS (World Health Organization – International Programme on Chemical Safety). 1997. Hexachlorobenzene, Environmental Health Criteria 195. World Health Organization, Geneva, Switzerland. <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc195.htm>.
- WHO-IPCS (World Health Organization – International Programme on Chemical Safety). 2000. International Programme on Chemical Safety Poisons Information Monograph 574 Chemical
<http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim574.htm#SectionTitle:2.1%20%20Main%20risks%20and%20target%20organs>
- WHO (World Health Organization). 2003a. Benzene in drinking-water; Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (WHO/SDE/WSH/03.04/24). http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/benzene.pdf
- WHO (World Health Organization). 2003b. Selected nitro- and nitro-oxy-polycyclic aromatic hydrocarbons. <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc229.htm>.
- WHO-IPCS (World Health Organization-International Programme on Chemical Safety), 2006. Heptachlor. Concise International Chemical Assessment Document 70. Geneva, Switzerland. <http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad70.htm>.
- WHO (World Health Organization). 2011. Evaluation of certain food additives and contaminants Seventy-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). WHO Technical report series 960. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_960_eng.pdf.
- Windal I., Hanot V., Marchi J., Huysmans G., Van Overmeire I., Waegeneers N., Goeyens L. 2009. PCB and organochlorine pesticides in home-produced eggs in Belgium. *Science of the Total Environment*, 407, 4430 – 4437.
- Windal I., Vandevijvere S., Maleki M., Gosciny S., Vinkx C., Focant J.F., Eppe G., Hanot V., Van Loco J. 2010. Dietary intake of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs of the Belgian population. *Chemosphere*, 79, 334–340.
- Zheng W., Yu H., Wang X., Qu W. 2012. Systematic review of pentachlorophenol occurrence in the environment and in humans in China: Not a negligible health risk due to the re-emergence of schistosomiasis. *Environment International*, 42, 105–116.

Membres du Comité scientifique

Le Comité scientifique est composé des membres suivants :

D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, K. Raes, C. Saegerman, B. Schiffers, M.-L. Scippo, W. Stevens, E. Thiry, T. van den Berg, M. Uyttendaele, C. Van Peteghem

Remerciements

Le Comité scientifique remercie la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques et les membres du groupe de travail pour la préparation du projet d'avis. Le groupe de travail était composé des membres suivants :

Membres du Comité scientifique	Huyghebaert A. (Rapporteur), Bragard C., Maghuin-Rogister G., Saegerman C.
Experts externes	J. Tytgat (KULeuven), C. Vleminckx (ISP)

Le Comité scientifique remercie L. Pussemier pour le *peer review* de l'avis.

Conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été constaté auprès des experts.

Cadre légal de l'avis

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 8;

Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 9 juin 2011.

Disclaimer

Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles informations et données arrivent à sa disposition après la publication de la présente version.